

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmen Adaylarının Kişilik Özellikleri İle Öğretim Tekniklerini Seçme Yeterlikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Examining the Relationships Between Personality Traits of Physical Education and Sports Teacher Candidates and Their Competence in Choosing Teaching Techniques

Kadir Emir¹, Mehmet Ali Ceyhan^{*2}

*Correspondence:
Mehmet Ali Ceyhan
mehmetaliceyhan@bayburt.edu.tr
Bayburt University, Faculty of
Sports Sciences, Bayburt, Türkiye
Orcid: 0000-0001-6207-8135

¹ Bayburt, Türkiye
Orcid: 0009-0000-3563-4693
kado6972@hotmail.com

² Bayburt University, Faculty of
Sports Sciences
Orcid: 0000-0001-6207-8135
mehmetaliceyhan@bayburt.edu.tr

[https://doi.org/10.5281/zenodo.17063851/](https://doi.org/10.5281/zenodo.17063851)

Received / Gönderim: 25.09.2024

Accepted / Kabul: 26.01.2025

Published / Yayın: 28.02.2025

Volume 2, Issue 1, February, 2025

Abstract

The aim of this study is to examine the relationships between the personality traits of physical education and sports teacher candidates and their competence in choosing teaching techniques. For this purpose, the quantitative method was followed in the study and the relational screening model was used. The sample group consists of 213 teacher candidates who studied in the Physical Education and Sports Teaching program at Bayburt and Gümüşhane Universities between 2023-2024. Parametric methods were used in the analysis of the data, and difference tests and correlation analysis were performed. According to the analysis, it was concluded that the evaluations made by the participants regarding their personality traits and their competence in choosing teaching techniques did not differ significantly according to the age factor, the university they attended, their previous status as instructors, their monthly personal income levels, and their monthly family income levels, and that they had similar perceptions. According to the gender variable, it was determined that the evaluations made by the participants regarding their personality traits differed in favor of women, while the gender characteristic did not create a significant difference on their competence in choosing teaching techniques. While the class characteristic of the participants did not create a significant difference in the evaluations regarding their personality characteristics; it was determined that the evaluations of their competence in choosing teaching techniques differed according to their class characteristic. It was concluded that regular sports activities affected the evaluations of the participants regarding their personality traits and their competence in choosing teaching techniques. Finally, it was concluded that there was a high level of positive relationship between personality traits and the perception of competence in choosing teaching techniques.

Keywords Physical education and sports, personality traits, choosing teaching techniques, teacher candidates

Öz

Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ile öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nicel yöntem takip edilmiş ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem grubu, Bayburt ve Gümüşhane Üniversitesinde 2023-2024 yılları arasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programında eğitim gören 213 öğretmen adayından oluşmaktadır. Verilerin analizinde parametrik yöntemler kullanılmış olup fark testleri ve korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan analize göre katılımcıların kişilik özellikleri ve öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri ile ilgili yapmış oldukları değerlendirmelerin yaş faktörüne, okudukları üniversiteye, daha önce öğretmenlik yapma durumlarına, aylık kişisel gelir düzeylerine, aylık aile geliri düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı benzer algılara sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre katılımcıların kişilik özellikleri ile ilgili yapmış oldukları değerlendirmelerde kadınlar lehine farklılaşırken öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri üzerinde cinsiyet özelliğinin belirgin bir farklılık oluşturmadığı sonucu tespit edilmiştir. Katılımcıların sınıf özelliği, kişilik özellikleri ile ilgili değerlendirmelerde anlamlı farklılık oluşturmazken; öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri değerlendirmelerinin sınıf özelliğine göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Düzenli spor yapma durumunun katılımcıların kişilik özellikleri ve öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri ile ilgili değerlendirmeleri etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır. Son olarak kişilik özellikleri ile öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algısı arasında yüksek düzeyde pozitif ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler Beden eğitimi ve spor, kişilik özellikleri, öğretim tekniklerini seçme, öğretmen adayları..

GİRİŞ

Kişilik, bireyin ilgi alanları, değerleri, dürtüleri, benlik algısı, yetenekleri ve duygusal tepkileri gibi çok boyutlu özelliklerinin bütünüdür. Ancak bu çok boyutlu yapı, kişilik kavramının karmaşık bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir (Özcan, 2011). Bernstein ve Nash (2008), bu karmaşıklığın bireyin duygu, düşünce ve davranışlarının birleşimiyle tanımlanması gerektiğini vurgularken, Cüceloğlu (2010) ise kişilik konusunun felsefi ve psikolojik temeller üzerine inşa edildiğini belirtmektedir. Korkut (2013), kişiliğin hem kalıtsal faktörlerle hem de gelişimsel süreçlerle şekillendiğine dikkat çeker. Bu bağlamda, kişiliğe dair ortak bir tanım oluşturmanın zorluğu, kavramın anlaşılmasını da zorlaştırmaktadır. Ancak üzerinde uzlaşılan temel nokta, kişiliğin bireye özgü olması ve kişiyi diğerlerinden ayıran benzersiz bir yapı taşımasıdır.

Bireyler arası farklılıkları sistematik biçimde incelemek amacıyla geliştirilen “Beş Faktör Kişilik Modeli”, kişiliği beş temel boyutta ele almaktadır: dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal dengesizlik ve gelişime açıklık (Demirci vd., 2007). Bu model, bireyin yaşamını şekillendiren kararlarında, tutumlarında ve davranışlarında belirleyici bir etkiye sahip olan kişilik özelliklerini kapsamlı bir şekilde analiz etmektedir (Acartürk, 2016; Çivitci ve Arıcıoğlu, 2012; Robbins ve Judge, 2012).

Öğretmenler, eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında aktif bir rol üstlenmekte; planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda öğretmenin kişilik özellikleri, öğrencilerin davranış gelişiminde yönlendirici bir değişken olarak önem taşımaktadır (Ünsal ve İhtiyaroğlu, 2022). Kişilik özellikleri, öğretmenlerin sınıf içi tutumlarını, öğrencilerle kurduğu ilişkileri ve öğretim stratejilerini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının kişilik yapılarını tanımaları, mesleki gelişimleri açısından olduğu kadar etkili bir öğretim süreci yürütmeleri bakımından da önemlidir (Topçu, 2017).

Öğretim sürecinin başarısında önemli bir diğer unsur ise öğretim teknikleridir. Öğretim teknikleri; öğretmenin bilgiyi nasıl aktardığını, sınıf içi etkileşimi nasıl yönettiğini ve öğrenme ortamını nasıl şekillendirdiğini belirleyen yöntemsel araçlardır (Demirel, 2017; Gözütok, 2006). Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine hitap edebilen teknikler; bilgi aktarımını kolaylaştırmakta, problem çözme, eleştirel düşünme ve sosyal becerilerin gelişimine katkı sağlamaktadır (Demirel, 2009). Grupla öğretim, bireysel öğretim ve sınıf dışı öğretim gibi farklı teknikler; öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını teşvik ederek öğrenme deneyimini zenginleştirmektedir.

Bu noktada, öğretim tekniklerinin etkinliği kadar, bu tekniklerin seçilme sürecinde öğretmenin kişilik özelliklerinin etkili olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü kişilik özellikleri ile öğretim teknikleri arasındaki ilişkinin anlaşılması, öğretmenlerin eğitim süreçlerini daha etkili planlamalarını, kendi potansiyellerini tanımalarını ve çeşitli öğretim stratejileri geliştirmelerini kolaylaştırabilir. Nitekim açık fikirli ve yenilikçi kişilik yapısına sahip bir öğretmen, daha yaratıcı öğretim tekniklerini tercih etme eğilimindeyken, sorumluluk düzeyi yüksek bir öğretmen daha sistematik ve planlı bir öğretim yaklaşımını benimseyebilir.

Bu doğrultuda, bu araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ile öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın temel problemi şu şekilde belirlenmiştir: “Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ile öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?”

Bu ilişkinin ortaya konması; öğretmen adaylarının kişilik yapılarını tanıyarak kendilerine uygun öğretim tekniklerini geliştirmelerine, farklı öğrenme özelliklerine sahip öğrencilere daha etkili yöntemlerle ulaşmalarına ve öğretim süreçlerini daha verimli hale getirmelerine katkı sağlayacaktır. Ayrıca araştırmadan elde edilecek

bulguların, öğretmen yetiştirme programlarının geliştirilmesi ve öğretmen eğitiminin kişiselleştirilmesi süreçlerine ışık tutması beklenmektedir. Alan yazında bu konuya ilişkin sınırlı sayıda çalışma bulunması (Dönmez, 2018), bu araştırmanın özgün değerini artırmakta ve alana katkı sağlayacak nitelikte bir içgörü sunmaktadır.

Sonuç olarak, öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin belirlenmesi, onların öğretim teknikleriyle kuracakları ilişkiyi daha bilinçli ve etkili hale getirecek; bu da hem bireysel mesleki gelişimlerine hem de genel eğitim kalitesine katkı sağlayacaktır.

MATERYAL VE METOD

Araştırmanın Modeli

Bu çalışma, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı öğrencilerinin kişilik özellikleri ile öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Beden eğitimi öğretmenleri yalnızca öğrencilerin fiziksel gelişimlerine değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkı sunduklarından, kişilik özelliklerinin öğretim sürecine etkisi önemli bir araştırma konusudur. Araştırmada, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu model, bireysel ve çevresel faktörler arasındaki mevcut ilişkileri tanımlamaya ve anlamaya yönelik uygun bir yöntem olarak tercih edilmiştir (Karasar, 2011)

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ile öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda, kişilik özelliklerinin ve öğretim tekniklerini seçme yeterliklerinin; yaş, cinsiyet, öğrenim görülen üniversite, sınıf düzeyi, eğitimlik deneyimi, kişisel ve aile gelir düzeyi ile düzenli spor yapma durumu gibi değişkenler açısından farklılaşp farklılaşmadığı analiz edilmiştir

Araştırmanın Hipotezleri

Bu araştırma kapsamında aşağıdaki hipotezler test edilmiştir:

H1: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının kişilik özellikleri yaş gruplarına göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H2: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri yaş gruplarına göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H3: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının kişilik özellikleri cinsiyetlerine göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H4: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri cinsiyetlerine göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H5: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının kişilik özellikleri öğrenim gördükleri üniversitelere göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H6: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri öğrenim gördükleri üniversitelere göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H7: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının kişilik özellikleri öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H8: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H9: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının kişilik özellikleri daha önce eğitimlik yapma durumlarına göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H10: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri daha önce öğretmenlik yapma durumlarına göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H11: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının kişilik özellikleri aylık kişisel gelir düzeylerine göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H12: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri aylık kişisel gelir düzeylerine göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H13: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının kişilik özellikleri aylık aile geliri düzeylerine göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H14: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri aylık aile geliri düzeylerine göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H15: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının kişilik özellikleri düzenli spor yapma durumlarına göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H16: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri düzenli spor yapma durumlarına göre anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

H17: Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ile öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Çalışma, Bayburt ve Gümüşhane illerindeki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğrencilerle sınırlıdır. Veri toplama sürecinde yalnızca "Demografik Bilgi Formu", "Beş Faktör Kişilik Envanteri" ve "Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği" kullanılmıştır.

Varsayımlar

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının, ölçek maddelerini dürüst ve nesnel bir şekilde yanıtladıkları varsayılmaktadır.

Çalışma Grubu

Çalışmanın evrenini Bayburt ve Gümüşhane'de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aşamasında, olasılıksız örnekleme yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın örneklem grubu 213 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın örneklem grubuna ait tanımlayıcı özellikler tablolar halinde sunulmuştur.

Tablo 1 Katılımcıların Yaş Grubu Dağılımları

Yaş Grubu	N	%
18	20	9,39
19	33	15,49
20	33	15,49
21	24	11,27
22	39	18,31
23	35	16,43
24	14	6,57
25+	15	7,04
Toplam	213	100

Tablodaki verilere göre araştırmaya katılan katılımcıların yaş grubu dağılımı incelendiğinde, en yüksek katılım oranının %18,31 (39 kişi) ile 22 yaş grubunda olduğu görülmektedir. Bunu %16,43 (35 kişi) ile 23 yaş grubu ve her biri %15,49 (33 kişi) oranıyla 19 ve 20 yaş grupları takip etmektedir. 21 yaş grubunda %11,27 (24 kişi) katılımcı yer

alırken, 18 yaş grubunda %9,39 (20 kişi) ve 25 yaş ve üzeri grubunda %7,04 (15 kişi) katılımcı bulunmaktadır. En düşük katılım oranı ise %6,57 (14 kişi) ile 24 yaş grubunda gözlemlenmektedir. Araştırmaya katılmış olan katılımcıların cinsiyet dağılımları, aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 2 Katılımcıların Cinsiyet Dağılımları

Cinsiyet	N	%
Erkek	119	55,87
Kadın	94	44,13
Toplam	213	100

Tablodaki verilere göre araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyet dağılımı incelendiğinde, %55,87 (119 kişi) oranında erkek ve %44,13 (94 kişi) oranında kadın katılımcı bulunmaktadır. Araştırmaya katılmış olan katılımcıların üniversite dağılımları, aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 3 Katılımcıların Üniversite Dağılımları

Üniversite	N	%
Gümüşhane Üniversitesi	62	29,11
Bayburt Üniversitesi	151	70,89
Toplam	213	100

Tablodaki verilere göre araştırmaya katılan katılımcıların üniversite dağılımı incelendiğinde, %29,11 (62 kişi) oranında Gümüşhane Üniversitesi'nden ve %70,89 (151 kişi) oranında Bayburt Üniversitesi'nden katılımcı bulunmaktadır. Araştırmaya katılmış olan katılımcıların sınıf dağılımları, aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 4 Katılımcıların Sınıf Dağılımları

Sınıf	N	%
1	32	15,02
2	78	36,62
3	20	9,39
4	83	38,97
Toplam	213	100

Tablodaki verilere göre araştırmaya katılan katılımcıların sınıf dağılımı incelendiğinde, %38,97 (83 kişi) oranında 4. sınıftan, %36,62 (78 kişi) oranında 2. sınıftan, %15,02 (32 kişi) oranında 1. sınıftan ve %9,39 (20 kişi) oranında 3. sınıftan katılımcı bulunmaktadır. Araştırmaya katılmış olan katılımcıların daha önce öğretmenlik yapma durumu dağılımları, aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 5 Katılımcıların Daha Önce Öğitmenlik Yapma Durumu Dağılımları

Daha Önce Öğitmenlik Yapma Durumu	N	%
Daha önce öğretmenlik yaptı	64	30,05
Daha önce öğretmenlik yapmadı	149	69,95
Toplam	213	100

Tablodaki verilere göre araştırmaya katılan katılımcıların daha önce öğretmenlik yapma durumu incelendiğinde, %30,05 (64 kişi) oranında katılımcının daha önce öğretmenlik yaptığı, %69,95 (149 kişi) oranında katılımcının ise daha önce öğretmenlik yapmadığı görülmektedir. Araştırmaya katılmış olan katılımcıların aylık kişisel geliri, aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 6 Katılımcıların Aylık Kişisel Gelir Dağılımları

Aylık Kişisel Gelir	N	%
Gelir yok	22	10,33
1.000 TL ve altı	10	4,69
1.001 - 1.999 TL	38	17,84
2.000 - 2.999 TL	40	18,78
3.000 - 3.999 TL	17	7,98
4.000 - 4.999 TL	11	5,16
5.000 - 5.999 TL	30	14,08
6.000 TL ve üzeri	45	21,13
Toplam	213	100

Tablodaki verilere göre araştırmaya katılan katılımcıların aylık kişisel gelir dağılımı incelendiğinde, %21,13 (45 kişi) oranında katılımcının 6.000 TL ve üzeri gelir elde ettiği görülmektedir. Bunu %18,78 (40 kişi) ile 2.000 - 2.999 TL gelir aralığındaki katılımcılar takip etmektedir. %17,84 (38 kişi) oranında katılımcı 1.001 - 1.999 TL gelir elde ederken, %14,08 (30 kişi) oranında katılımcı 5.000 - 5.999 TL gelir aralığında yer almaktadır. %10,33 (22 kişi) oranında katılımcının geliri yoktur ve %7,98 (17 kişi) oranında katılımcı 3.000 - 3.999 TL gelir aralığında bulunmaktadır. Ayrıca %5,16 (11 kişi) oranında katılımcı 4.000 - 4.999 TL gelir elde ederken, %4,69 (10 kişi) oranında katılımcı 1.000 TL ve altı gelir elde etmektedir. Araştırmaya katılmış olan katılımcıların aylık aile geliri, aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 7 Katılımcıların Aylık Aile Geliri Dağılımları

Aylık Aile Geliri	N	%
Gelir yok	6	2,82
5.000 TL ve altı	35	16,43
5.001 - 9.999 TL	25	11,74
10.000 - 17.000 TL	48	22,54
17.001 - 24.999 TL	28	13,15
25.000 - 29.999 TL	15	7,04
30.000 - 34.999 TL	18	8,45
35.000 ve üzeri	38	17,84
Toplam	213	100

Tablodaki verilere göre araştırmaya katılan katılımcıların aylık aile geliri dağılımı incelendiğinde, %22,54 (48 kişi) oranında katılımcının aylık 10.000 - 17.000 TL aralığında aile geliri olduğu görülmektedir. Bunu %17,84 (38 kişi) ile 35.000 TL ve üzeri gelir aralığındaki katılımcılar takip etmektedir. %16,43 (35 kişi) oranında katılımcının geliri 5.000 TL ve altı olup, %13,15 (28 kişi) oranında katılımcının geliri 17.001 - 24.999 TL aralığındadır. %11,74 (25 kişi) oranında katılımcı 5.001 - 9.999 TL gelir aralığında yer alırken, %8,45 (18 kişi) oranında katılımcı 30.000 - 34.999 TL aralığında bulunmaktadır. Ayrıca %7,04 (15 kişi) oranında katılımcı 25.000 - 29.999 TL gelir elde etmektedir. En düşük katılım oranı ise %2,82 (6 kişi) ile gelirin olmadığı beyan edilen katılımcılardır.

Tablo 8 Katılımcıların Düzenli Spor Yapma Durumu Dağılımları

Düzenli Spor Yapma Durumu	N	%
Düzenli spor yapıyor	133	62,44
Düzenli spor yapmıyor	80	37,56
Toplam	213	100

Tablodaki verilere göre araştırmaya katılan katılımcıların düzenli spor yapma durumu incelendiğinde, %62,44 (133 kişi) oranında katılımcının düzenli spor yaptığı görülmektedir. Buna karşılık, %37,56 (80 kişi) oranında katılımcı düzenli spor yapmamaktadır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada 3 farklı ölçek kullanılmıştır. Bunlar Demografik Bilgi Formu, Beş Faktör Envanteri ve Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği şeklindedir.

Demografik Bilgi Ölçeği araştırmacı tarafından oluşturulmuş olup katılımcıların cinsiyet, yaş grubu, üniversite, sınıf, kişisel gelir düzeyi, aile gelir düzeyi, düzenli spor yapma durumu ve daha önce öğretmenlik yapma durumları bilgilerini toplamaktadır.

Beş Faktör Envanteri ise John, Donahue ve Kentle (1991) tarafından oluşturulmuş, daha sonra Benet-Martinez ve John (1998) tarafından “Beş Faktör Envanteri” (TheBigFive Inventory) adıyla geliştirilmiştir. Schmittvd.’nin (2007) dünya çapında yürüttüğü çalışmanın Türkiye uyarlaması Sümer ve Sümer (2005) tarafından gerçekleştirilmiştir. Öz-bildirim temelli olan bu ölçek, toplamda 44 maddeden oluşmakta ve çeşitli kişilik özelliklerini ölçen beş boyut içermektedir: deneyime açıklık, uyumluluk, dışa dönüklük, sorumluluk ve nevroitiklik. Deneyime açıklık boyutunu ölçen maddeler 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41 ve 44 numaralıdır. Uyumluluk boyutunu ölçen maddeler 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37 ve 42 numaralıdır. Dışa dönüklük boyutunu ölçen maddeler ise 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 ve 36 numaralıdır. Sorumluluk boyutu 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 ve 38 numaralı maddelerle ölçülürken, nevroitiklik boyutu 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34 ve 39 numaralı maddelerle ölçülmektedir. Ölçekte toplamda 16 madde ters puanlanmaktadır (2, 6, 8, 12, 18, 22, 24, 27, 28, 31, 34, 35, 37, 41, 43 ve 44 numaralı maddeler). Bu ölçek, 5’li Likert tipi derecelendirme kullanmaktadır: 1 = Hiç katılmıyorum, 2 = Biraz katılmıyorum, 3 = Kararsızım (Ne katılıyorum ne katılmıyorum), 4 = Biraz katılıyorum, 5 = Tamamen katılıyorum.

Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği ise Durdukocavd. (2017) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek, 5’li Likert tipi ve iki faktörlü yapıda olup, toplam 22 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach-Alpha güvenilirlik katsayısı, bütün ölçek için 0.90, alt boyutlar için sırasıyla 0.92 ve 0.82 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin birinci alt faktörü, öğretmen adaylarının öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin olumlu algılarını yansıttığı için “teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü” olarak adlandırılmıştır ve 15 maddeden oluşmaktadır. İkinci alt faktör ise öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin olumsuz algıları yansıttığından, “teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörü” olarak adlandırılmış ve 7 madde içermektedir. İkinci alt faktör için ters puanlama yapılmaktadır

Verilerin Analizi

Araştırma süreci, “Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Etik Kurulu” tarafından verilen uygunluk onayı ile başlatılmıştır (Tarih: 24.10.2024 Sayı: E-70400699-000-2400349555). Veriler, fiziki ölçme araçları kullanılarak toplanmış ve katılımcı seçimi random (rastgele) örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılım, tamamen gönüllülük esasına dayanmıştır. Veri toplama araçları, katılımcılar tarafından yüz yüze doldurulmuş ve süreç boyunca katılımcılara ait herhangi bir kişisel bilginin toplanmadığı, görüşlerinin gizli tutulacağı vurgulanmıştır. Ayrıca, katılımcılara istedikleri takdirde veri toplama sürecinden vazgeçme haklarının bulunduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir. Verileri analiz etmek için SPSS yazılımı ile korelasyon analizi yapılmıştır. Aracılık analizi için PROCESS makrosu kullanılmıştır (Hayes, 2017). Bu analizlerde bağımsız değişken olarak sosyal medya kullanımı, bağımlı değişken olarak

psikolojik iyi oluş ve aracı olarak benlik saygısı kullanılmıştır. Nicel araştırma modeline dayalı olarak tasarlanan bu çalışma, ilişkisel araştırma yöntemi çerçevesinde yapılandırılmıştır.

Tablo 9 Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Ölçek/Boyut	Cronbach Alfa
Deneyime Açıklık	0,744
Uyumluluk	0,696
Dışa Dönüklük	0,659
Sorumluluk	0,697
Nevrotiklik	0,687
Kişilik Özellikleri Ölçeği	0,766
Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü	0,947
Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü	0,928
Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği	0,910

Tabloya göre Deneyime Açıklık boyutunun Cronbach Alfa değeri 0,744'tür, bu da ölçeğin iyi düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir. Uyumluluk boyutunun Cronbach Alfa değeri 0,696 olup, kabul edilebilir düzeyde bir güvenilirliği ifade etmektedir. Dışa Dönüklük boyutunun Cronbach Alfa değeri 0,659'dur ve bu da kabul edilebilir güvenilirliği göstermektedir. Sorumluluk boyutunun Cronbach Alfa değeri 0,697 olup, kabul edilebilir düzeyde güvenilirliğe işaret etmektedir. Nevrotiklik boyutunun Cronbach Alfa değeri 0,687'dir ve bu kabul edilebilir güvenilirlik düzeyini ifade etmektedir. Kişilik Özellikleri Ölçeği genel olarak ele alındığında, Cronbach Alfa değeri 0,766 olarak hesaplanmıştır, bu da ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir.

Bunun yanı sıra Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü boyutunun Cronbach Alfa değeri 0,947 olup, bu çok yüksek bir güvenilirlik düzeyine işaret etmektedir. Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü boyutunun Cronbach Alfa değeri ise 0,928 olarak belirlenmiştir, bu da yüksek düzeyde güvenilirliği ifade etmektedir. Genel olarak Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği'nin Cronbach Alfa değeri 0,910 olarak hesaplanmış olup, bu da ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.

Normallik Analizi

Normallik analizi, veri setinin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapılmakta olup, özellikle parametrik testlerin geçerliliği açısından önemli bir adımdır. Bu çalışmada normalliği değerlendirmek için ölçek ve alt boyutlara ait çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri incelenmiştir. İlgili literatüre göre bu değerlerin -1 ile +1 aralığında olması, verilerin normal dağılıma uygun olduğunu göstermektedir (Hair vd., 2013).

Tablo 10 Normallik Analizi Sonuçları

Ölçek/Boyut	Çarpıklık	Basıklık
Deneyime Açıklık	0,083	-0,347
Uyumluluk	0,202	-0,823
Dışa Dönüklük	0,183	-0,351
Sorumluluk	0,363	-0,137
Nevrotiklik	-0,422	0,190
Kişilik Özellikleri Ölçeği	0,068	-0,424
Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü	-0,497	0,226
Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü	0,072	-0,799
Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği	0,394	-0,236

Elde edilen bulgulara göre: Deneyime Açıklık boyutunun çarpıklık değeri 0,083, basıklık değeri ise -0,347 olup, dağılımın hafif sağa çarpık ve yassı olduğunu

göstermektedir. Uyumluluk boyutunda değerler 0,202 (çarpıklık) ve -0,823 (basıklık) olup, sağa çarpık ve belirgin şekilde yassı bir dağılım söz konusudur. Dışa Dönüklük boyutu 0,183 çarpıklık ve -0,351 basıklık değeriyle sağa çarpık ve yassı bir yapıya sahiptir. Sorumluluk boyutunda 0,363 çarpıklık ve -0,137 basıklık değeri gözlemlenmiş, bu da sağa çarpık fakat normal dağılıma yakın bir yapı göstermektedir. Nevrotiklik boyutunda -0,422 çarpıklık ve 0,190 basıklık değeri ile sola çarpık ve hafif sivri bir dağılım görülmektedir. Kişilik Özellikleri Ölçeği geneli, 0,068 çarpıklık ve -0,424 basıklık değerleriyle neredeyse simetrik ve hafif yassı bir dağılım göstermektedir.

Öğretim tekniklerine ilişkin alt boyutlarda ise: Olumlu Öngörü boyutunda -0,497 çarpıklık ve 0,226 basıklık değeri, sola çarpık ve sivri bir dağılıma işaret etmektedir. Olumsuz Öngörü boyutunda 0,072 çarpıklık ve -0,799 basıklık değeri, dağılımın neredeyse simetrik ve yassı olduğunu göstermektedir. Genel Yeterlik Algısı Ölçeği, 0,394 çarpıklık ve -0,236 basıklık değeri ile sağa çarpık ve normalden daha yassı bir dağılım ortaya koymuştur. Genel olarak tüm çarpıklık ve basıklık değerleri önerilen aralık içerisinde yer aldığından, veri setinin normal dağılıma uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde Beş Faktör Envanteri ile Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı ölçeği kapsamında elde edilen puanlar analiz edilmiştir. Ölçek geneli ve alt boyut puan ortalamaları ise aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 11 Ölçek ve Alt Boyut Puan Ortalamalarının Analizi

Ölçek/Boyut	Min	Maks	\bar{x}	ss
Deneyime Açıklık	18	50	35,376	6,313
Uyumluluk	20	45	33,108	5,935
Dışa Dönüklük	17	40	27,563	4,763
Sorumluluk	18	44	31,587	5,191
Nevrotiklik	8	35	23,000	5,306
Kişilik Özellikleri Ölçeği	108	190	150,634	15,935
Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü	15	75	57,845	12,044
Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü	7	35	21,559	7,993
Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği	37	110	79,404	15,118

Kişilik Özellikleri Ölçeği genelinde, minimum değer 108, maksimum değer 190, ortalama değer 150,634 ve standart sapma 15,935 olarak hesaplanmıştır. Bu, katılımcıların kişilik özellikleri ölçeğinde ortalama 150,634 puan aldıklarını ve bu değerlerin 15,935 birimlik bir sapma gösterdiğini ifade eder. Ortalama değer, maksimum değere (190) göre ortalama üstü bir seviyede yer almaktadır.

Deneyime Açıklık boyutunda, minimum değer 18, maksimum değer 50, ortalama değer 35,376 ve standart sapma 6,313 olarak belirlenmiştir. Bu, katılımcıların deneyime açıklık düzeylerinin ortalama olarak 35,376 olduğunu ve bu değerlerin 6,313 birimlik bir sapma gösterdiğini ifade eder. Ortalama değer, maksimum değere (50) göre orta düzeyde yer almaktadır ve katılımcıların çoğunluğunun bu aralıkta olduğunu göstermektedir.

Uyumluluk boyutunda, minimum değer 20, maksimum değer 45, ortalama değer 33,108 ve standart sapma 5,935'tir. Bu boyutta, katılımcıların uyumluluk düzeylerinin ortalama 33,108 olduğu ve bu değerlerin 5,935 birimlik bir sapma gösterdiği görülmektedir. Ortalama değer, maksimum değere (45) göre yine orta düzeyde

konumlanmaktadır, bu da uyumluluk düzeyinin dağılımının geniş bir yelpazede olduğunu göstermektedir.

Dışa Dönüklük boyutunda, minimum değer 17, maksimum değer 40, ortalama değer 27,563 ve standart sapma 4,763 olarak hesaplanmıştır. Bu, katılımcıların dışa dönüklük düzeylerinin ortalama 27,563 olduğunu ve bu değerlerin 4,763 birimlik bir sapma gösterdiğini belirtir. Ortalama değer, maksimum değere (40) göre orta seviyede yer almakta olup, dışa dönüklüğün katılımcılar arasında çeşitlilik gösterdiğini işaret etmektedir.

Sorumluluk boyutunda, minimum değer 18, maksimum değer 44, ortalama değer 31,587 ve standart sapma 5,191 olarak bulunmuştur. Bu, katılımcıların sorumluluk düzeylerinin ortalama 31,587 olduğunu ve bu değerlerin 5,191 birimlik bir sapma gösterdiğini ifade etmektedir. Ortalama değer, maksimum değere (44) göre orta düzeyde konumlanmakta olup, katılımcıların sorumluluk seviyelerinin geniş bir aralıkta dağıldığını göstermektedir.

Nevrotiklik boyutunda, minimum değer 8, maksimum değer 35, ortalama değer 23,000 ve standart sapma 5,306 olarak belirlenmiştir. Bu, katılımcıların nevrotiklik düzeylerinin ortalama 23,000 olduğunu ve bu değerlerin 5,306 birimlik bir sapma gösterdiğini belirtmektedir. Ortalama değer, maksimum değere (35) göre biraz daha düşük bir seviyede yer almaktadır.

Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği genelinde, minimum değer 37, maksimum değer 110, ortalama değer 79,404 ve standart sapma 15,118 olarak belirlenmiştir. Bu, katılımcıların kişilik özellikleri ölçeğinde ortalama 79,404 puan aldıklarını ve bu değerlerin 15,118 birimlik bir sapma gösterdiğini belirtir. Ortalama değer, maksimum değere (110) göre orta üstü bir seviyede yer almaktadır.

Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü boyutunda, minimum değer 15, maksimum değer 75, ortalama değer 57,845 ve standart sapma 12,044 olarak belirlenmiştir. Ortalama değer, maksimum değere (75) göre yüksek bir seviyede yer almaktadır.

Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü boyutunda, minimum değer 7, maksimum değer 35, ortalama değer 21,559 ve standart sapma 7,993 olarak hesaplanmıştır. Ortalama değer, maksimum değere (35) göre orta seviyede yer almaktadır.

Tablo 12 Değerlendirmelerin Katılımcıların Yaş Grubuna Göre Farklılaşma Durumlarına Yönelik Anova Testi Sonuçları

Boyut/Ölçek	Yaş Grubu	n	\bar{X}	ss	F	p
Kişilik Özellikleri Ölçeği	16-18	20	151,30	15,76	1,187	0,312
	19	33	149,85	14,78		
	20	33	154,85	14,66		
	21	24	147,58	16,56		
	22	39	151,72	17,28		
	23	35	146,37	17,27		
	24	14	148,29	15,18		
	25+	15	156,40	12,98		
Deneyime Açıklık	16-18	20	35,80	7,19	1,457	0,184
	19	33	34,36	6,52		
	20	33	37,52	6,21		
	21	24	34,08	6,52		
	22	39	36,54	5,66		
	23	35	33,54	6,49		

	24	14	35,71	6,52		
	25+	15	35,33	4,59		
	16-18	20	33,40	5,77		
	19	33	33,67	5,66		
	20	33	33,85	5,48		
Uyumluluk	21	24	31,33	5,23	1,870	0,076
	22	39	33,03	6,91		
	23	35	32,03	5,64		
	24	14	31,21	5,12		
	25+	15	37,20	6,16		
	16-18	20	27,30	5,72		
	19	33	27,30	4,93		
	20	33	27,76	5,11		
Dışa Dönüklük	21	24	27,67	4,31	1,299	0,252
	22	39	27,95	4,89		
	23	35	26,40	3,68		
	24	14	26,57	4,80		
	25+	15	30,53	4,42		
	16-18	20	31,15	5,46		
	19	33	32,00	4,72		
	20	33	33,18	5,62		
Sorumluluk	21	24	31,75	5,20	1,622	0,131
	22	39	31,18	5,50		
	23	35	30,54	4,86		
	24	14	28,86	3,82		
	25+	15	33,53	5,07		
	16-18	20	23,65	7,09		
	19	33	22,52	4,65		
	20	33	22,55	6,52		
Nevrotiklik	21	24	22,75	3,59	1,681	0,115
	22	39	23,03	5,14		
	23	35	23,86	4,60		
	24	14	25,93	3,60		
	25+	15	19,80	5,66		
	16-18	20	82,70	16,48		
	19	33	81,64	14,42		
	20	33	80,00	15,46		
Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı	21	24	77,29	10,13	2,053	0,051
	22	39	78,67	14,84		
	23	35	76,46	15,23		
	24	14	70,93	12,74		
	25+	15	88,87	19,05		
	16-18	20	60,80	12,30		
	19	33	59,24	10,83		
	20	33	58,64	12,35		
Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü	21	24	55,71	9,88	1,424	0,197
	22	39	58,72	11,45		
	23	35	55,29	13,42		
	24	14	51,64	12,88		
	25+	15	62,00	12,86		
	16-18	20	21,90	8,56		
	19	33	22,39	7,20		
	20	33	21,36	8,67		
Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü	21	24	21,58	6,92	1,424	0,197
	22	39	19,95	8,44		
	23	35	21,17	7,81		
	24	14	19,29	7,05		
	25+	15	26,87	8,14		

Kişilik Özellikleri Ölçeği'nde, en yüksek ortalama puan 25+ yaş grubunda 156,40 (ss=12,98) ile, en düşük ortalama puan ise 23 yaş grubunda 146,37 (ss=17,27) olarak belirlenmiştir. F değeri 1,187 ve p değeri 0,312 olup, bu değerlere göre yaş grupları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuç, yaş gruplarının kişilik özellikleri açısından benzer puanlar aldığını ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Deneyime Açıklık boyutunda, en yüksek ortalama puan 20 yaş grubunda 37,52 (ss=6,21) ile, en düşük ortalama puan ise 23 yaş grubunda 33,54 (ss=6,49) olarak

belirlenmiştir. F değeri 1,457 ve p değeri 0,184 olup, bu değerlere göre yaş grupları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, yaş gruplarının deneyime açıklık düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.

Uyumluluk boyutunda, en yüksek ortalama puan 25+ yaş grubunda 37,20 (ss=6,16) ile, en düşük ortalama puan ise 24 yaş grubunda 31,21 (ss=5,12) olarak belirlenmiştir. F değeri 1,870 ve p değeri 0,076 olup, bu değerlere göre yaş grupları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, yaş gruplarının uyumluluk düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Dışa Dönüklük boyutunda, en yüksek ortalama puan 25+ yaş grubunda 30,53 (ss=4,42) ile, en düşük ortalama puan ise 23 yaş grubunda 26,40 (ss=3,68) olarak belirlenmiştir. F değeri 1,299 ve p değeri 0,252 olup, bu değerlere göre yaş grupları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, yaş gruplarının dışa dönüklük düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.

Sorumluluk boyutunda, en yüksek ortalama puan 25+ yaş grubunda 33,53 (ss=5,07) ile en düşük ortalama puan ise 24 yaş grubunda 28,86 (ss=3,82) olarak belirlenmiştir. F değeri 1,622 ve p değeri 0,131 olup, bu değerlere göre yaş grupları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, yaş gruplarının sorumluluk düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Nevrotiklik boyutunda, en yüksek ortalama puan 24 yaş grubunda 25,93 (ss=3,60) ile, en düşük ortalama puan ise 25+ yaş grubunda 19,80 (ss=5,66) olarak belirlenmiştir. F değeri 1,681 ve p değeri 0,115 olup, bu değerlere göre yaş grupları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, yaş gruplarının nevroitiklik düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.

Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği'nde, en yüksek ortalama puan 25+ yaş grubunda 88,87 (ss=19,05) ile, en düşük ortalama puan ise 24 yaş grubunda 70,93 (ss=12,74) olarak belirlenmiştir. F değeri 2,053 ve p değeri 0,051 olup, bu değerlere göre yaş grupları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, yaş gruplarının öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algılarının benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü boyutunda, en yüksek ortalama puan 25+ yaş grubund

a 62,00 (ss=12,86) ile, en düşük ortalama puan ise 24 yaş grubunda 51,64 (ss=12,88) olarak belirlenmiştir. F değeri 1,424 ve p değeri 0,197 olup, bu değerlere göre yaş grupları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, yaş gruplarının teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü boyutunda, en yüksek ortalama puan 25+ yaş grubunda 26,87 (ss=8,14) ile, en düşük ortalama puan ise 24 yaş grubunda 19,29 (ss=7,05) olarak belirlenmiştir. F değeri 1,424 ve p değeri 0,197 olup, bu değerlere göre yaş grupları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, yaş gruplarının teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörü düzeylerinin benzer olduğunu ve

anlamli bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Bu durumda H1 ve H2 hipotezleri reddedilmektedir.

Tablo 13 Değerlendirmelerin Katılımcıların Cinsiyetine Göre Farklılaşma Durumlarına Yönelik T Testi Sonuçları

Boyut/Ölçek	Cinsiyet	n	\bar{X}	ss	t	p
Kişilik Özellikleri Ölçeği	Erkek	119	147,97	16,30	-2,783	0,006
	Kadın	94	154,00	14,88		
Deneyime Açıklık	Erkek	119	34,45	6,36	-2,438	0,016
	Kadın	94	36,54	6,09		
Uyumluluk	Erkek	119	32,49	6,12	-1,725	0,086
	Kadın	94	33,89	5,62		
Dışa Dönüklük	Erkek	119	27,09	4,51	-1,630	0,105
	Kadın	94	28,16	5,03		
Sorumluluk	Erkek	119	31,25	5,42	-1,059	0,291
	Kadın	94	32,01	4,88		
Nevrotiklik	Erkek	119	22,69	4,74	-0,962	0,337
	Kadın	94	23,39	5,95		
Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin	Erkek	119	78,59	15,15	-0,885	0,377
	Kadın	94	80,44	15,10		
Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü	Erkek	119	57,39	12,47	-0,618	0,537
	Kadın	94	58,41	11,53		
Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü	Erkek	119	21,19	8,00	-0,750	0,454
	Kadın	94	22,02	8,00		

Kişilik Özellikleri Ölçeği'nde, erkeklerin ortalama puanı 147,97 (ss=16,30), kadınların ortalama puanı ise 154,00 (ss=14,88) olarak belirlenmiştir. t değeri -2,783 ve p değeri 0,006 olup, bu değerlere göre cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Kadınların ortalama puanlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

Deneyime Açıklık boyutunda, erkeklerin ortalama puanı 34,45 (ss=6,36), kadınların ortalama puanı ise 36,54 (ss=6,09) olarak belirlenmiştir. t değeri -2,438 ve p değeri 0,016 olup, bu değerlere göre cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Kadınların deneyime açıklık puanlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

Uyumluluk boyutunda, erkeklerin ortalama puanı 32,49 (ss=6,12), kadınların ortalama puanı ise 33,89 (ss=5,62) olarak belirlenmiştir. t değeri -1,725 ve p değeri 0,086 olup, bu değerlere göre cinsiyetler arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, uyumluluk düzeylerinin erkekler ve kadınlar arasında benzer olduğunu göstermektedir.

Dışa Dönüklük boyutunda, erkeklerin ortalama puanı 27,09 (ss=4,51), kadınların ortalama puanı ise 28,16 (ss=5,03) olarak belirlenmiştir. t değeri -1,630 ve p değeri 0,105 olup, bu değerlere göre cinsiyetler arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, dışa dönüklük düzeylerinin erkekler ve kadınlar arasında benzer olduğunu göstermektedir.

Sorumluluk boyutunda, erkeklerin ortalama puanı 31,25 (ss=5,42), kadınların ortalama puanı ise 32,01 (ss=4,88) olarak belirlenmiştir. t değeri -1,059 ve p değeri 0,291 olup, bu değerlere göre cinsiyetler arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, sorumluluk düzeylerinin erkekler ve kadınlar arasında benzer olduğunu göstermektedir.

Nevrotiklik boyutunda, erkeklerin ortalama puanı 22,69 (ss=4,74), kadınların ortalama puanı ise 23,39 (ss=5,95) olarak belirlenmiştir. t değeri -0,962 ve p değeri 0,337

olup, bu değerlere göre cinsiyetler arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, nevrotiliklik düzeylerinin erkekler ve kadınlar arasında benzer olduğunu göstermektedir.

Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği'nde, erkeklerin ortalama puanı 78,59 (ss=15,15), kadınların ortalama puanı ise 80,44 (ss=15,10) olarak belirlenmiştir. t değeri -0,885 ve p değeri 0,377 olup, bu değerlere göre cinsiyetler arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algılarının erkekler ve kadınlar arasında benzer olduğunu göstermektedir.

Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü boyutunda, erkeklerin ortalama puanı 57,39 (ss=12,47), kadınların ortalama puanı ise 58,41 (ss=11,53) olarak belirlenmiştir. t değeri -0,618 ve p değeri 0,537 olup, bu değerlere göre cinsiyetler arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü düzeylerinin erkekler ve kadınlar arasında benzer olduğunu göstermektedir.

Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü boyutunda, erkeklerin ortalama puanı 21,19 (ss=8,00), kadınların ortalama puanı ise 22,02 (ss=8,00) olarak belirlenmiştir. t değeri -0,750 ve p değeri 0,454 olup, bu değerlere göre cinsiyetler arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörü düzeylerinin erkekler ve kadınlar arasında benzer olduğunu göstermektedir. Bu durumda H3 hipotezi kabul edilmekte ve H4 hipotezi reddedilmektedir.

Tablo 14 Değerlendirmelerin Katılımcıların Üniversitelerine Göre Farklılaşma Durumlarına Yönelik T Testi Sonuçları

Boyut/Ölçek	Üniversite	n	X	ss	t	p
Kişilik Özellikleri Ölçeği	Gümüşhane Üniversitesi	62	153,44	15,03	1,651	0,100
	Bayburt Üniversitesi	151	149,48	16,20		
Deneyime Açıklık	Gümüşhane Üniversitesi	62	36,69	6,02	1,965	0,051
	Bayburt Üniversitesi	151	34,83	6,37		
Uyumluluk	Gümüşhane Üniversitesi	62	33,03	5,44	-0,119	0,905
	Bayburt Üniversitesi	151	33,14	6,14		
Dışa Dönüklük	Gümüşhane Üniversitesi	62	28,79	5,03	2,437	0,016
	Bayburt Üniversitesi	151	27,06	4,57		
Sorumluluk	Gümüşhane Üniversitesi	62	31,44	4,48	-0,272	0,786
	Bayburt Üniversitesi	151	31,65	5,47		
Nevrotiklik	Gümüşhane Üniversitesi	62	23,48	5,40	0,852	0,395
	Bayburt Üniversitesi	151	22,80	5,27		
Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği	Gümüşhane Üniversitesi	62	81,77	13,77	1,470	0,143
	Bayburt Üniversitesi	151	78,43	15,58		
Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü	Gümüşhane Üniversitesi	62	61,08	10,08	2,545	0,012
	Bayburt Üniversitesi	151	56,52	12,55		
Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü	Gümüşhane Üniversitesi	62	20,69	8,73	-1,012	0,313
	Bayburt Üniversitesi	151	21,91	7,67		

Kişilik Özellikleri Ölçeği'nde, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı 153,44 (ss=15,03), Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı ise 149,48 (ss=16,20) olarak tespit edilmiştir. t değeri 1,651 ve p değeri 0,100 olup, bu değerlere göre üniversiteler arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuç, Gümüşhane Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin kişilik özellikleri açısından benzer puanlar aldığını ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Deneyime Açıklık boyutunda, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı 36,69 (ss=6,02), Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı ise 34,83 (ss=6,37) olarak belirlenmiştir. t değeri 1,965 ve p değeri 0,051 olup, bu değerlere göre

üniversiteler arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, Gümüşhane Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin deneyime açıklık düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.

Uyumluluk boyutunda, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı 33,03 (ss=5,44), Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı ise 33,14 (ss=6,14) olarak tespit edilmiştir. t değeri -0,119 ve p değeri 0,905 olup, bu değerlere göre üniversiteler arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, Gümüşhane Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin uyumluluk düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Dışa Dönüklük boyutunda, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı 28,79 (ss=5,03), Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı ise 27,06 (ss=4,57) olarak tespit edilmiştir. t değeri 2,437 ve p değeri 0,016 olup, bu değerlere göre üniversiteler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu sonuçlar, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin dışa dönüklük düzeylerinin Bayburt Üniversitesi öğrencilerine göre anlamlı derecede daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Sorumluluk boyutunda, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı 31,44 (ss=4,48), Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı ise 31,65 (ss=5,47) olarak tespit edilmiştir. t değeri -0,272 ve p değeri 0,786 olup, bu değerlere göre üniversiteler arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, Gümüşhane Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin sorumluluk düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Nevrotiklik boyutunda, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı 23,48 (ss=5,40), Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı ise 22,80 (ss=5,27) olarak tespit edilmiştir. t değeri 0,852 ve p değeri 0,395 olup, bu değerlere göre üniversiteler arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, Gümüşhane Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin nevrotiklik düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.

Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği'nde, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı 81,77 (ss=13,77), Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı ise 78,43 (ss=15,58) olarak tespit edilmiştir. t değeri 1,470 ve p değeri 0,143 olup, bu değerlere göre üniversiteler arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, Gümüşhane Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algılarının benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü boyutunda, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı 61,08 (ss=10,08), Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı ise 56,52 (ss=12,55) olarak tespit edilmiştir. t değeri 2,545 ve p değeri 0,012 olup, bu değerlere göre üniversiteler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu sonuçlar, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü düzeylerinin Bayburt Üniversitesi öğrencilerine göre anlamlı derecede daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü boyutunda, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı 20,69 (ss=8,73), Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin ortalama puanı ise 21,91 (ss=7,67) olarak tespit edilmiştir. t değeri -1,012 ve p değeri

0,313 olup, bu değerlere göre üniversiteler arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, Gümüşhane Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörü düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Bu durumda H5 ve H6 hipotezleri reddedilmektedir.

Tablo 15 Değerlendirmelerin Katılımcıların Sınıflarına Göre Farklılaşma Durumlarına Yönelik Anova Testi Sonuçları

Boyut/Ölçek	Sınıf	n	X̄	ss	F	p
Kişilik Özellikleri Ölçeği	1. sınıf	32	155,69	15,50	1,592	0,192
	2. sınıf	78	148,42	15,22		
	3. sınıf	20	150,40	16,91		
	4. sınıf	83	150,82	16,34		
Deneyime Açıklık	1. sınıf	32	37,31	6,33	3,598	0,014
	2. sınıf	78	33,65	5,78		
	3. sınıf	20	36,80	6,75		
	4. sınıf	83	35,90	6,40		
Uyumluluk	1. sınıf	32	34,91	6,29	1,176	0,320
	2. sınıf	78	32,87	5,50		
	3. sınıf	20	32,95	7,13		
	4. sınıf	83	32,67	5,87		
Dışa Dönüklük	1. sınıf	32	28,56	5,74	0,630	0,596
	2. sınıf	78	27,19	4,79		
	3. sınıf	20	27,65	4,20		
	4. sınıf	83	27,51	4,48		
Sorumluluk	1. sınıf	32	33,00	5,74	1,456	0,228
	2. sınıf	78	31,15	4,69		
	3. sınıf	20	32,70	6,65		
	4. sınıf	83	31,18	4,99		
Nevrotiklik	1. sınıf	32	21,91	7,17	2,834	0,039
	2. sınıf	78	23,55	3,93		
	3. sınıf	20	20,30	6,04		
	4. sınıf	83	23,55	5,25		
Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği	1. sınıf	32	87,38	15,74	6,010	0,001
	2. sınıf	78	74,76	11,59		
	3. sınıf	20	79,60	18,43		
	4. sınıf	83	80,65	15,66		
Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü	1. sınıf	32	64,22	11,26	5,066	0,002
	2. sınıf	78	54,78	11,08		
	3. sınıf	20	56,90	13,61		
	4. sınıf	83	58,49	11,98		
Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü	1. sınıf	32	23,16	9,63	1,757	0,157
	2. sınıf	78	19,97	6,61		
	3. sınıf	20	22,70	8,14		
	4. sınıf	83	22,16	8,35		

Kişilik Özellikleri Ölçeği'nde, 1. sınıf öğrencilerinin ortalama puanı 155,69 (ss=15,50), 2. sınıf öğrencilerinin 148,42 (ss=15,22), 3. sınıf öğrencilerinin 150,40 (ss=16,91) ve 4. sınıf öğrencilerinin 150,82 (ss=16,34) olarak tespit edilmiştir. F değeri 1,592 ve p değeri 0,192 olup, bu değerlere göre sınıflar arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuç, sınıfların kişilik özellikleri açısından benzer puanlar aldığını ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Deneyime Açıklık boyutunda, 1. sınıf öğrencilerinin ortalama puanı 37,31 (ss=6,33), 2. sınıf öğrencilerinin 33,65 (ss=5,78), 3. sınıf öğrencilerinin 36,80 (ss=6,75) ve 4. sınıf öğrencilerinin 35,90 (ss=6,40) olarak tespit edilmiştir. F değeri 3,598 ve p değeri 0,014 olup, bu değerlere göre sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 1. sınıf öğrencilerinin deneyime açıklık puanlarının 2. sınıf öğrencilerine göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir.

Uyumluluk boyutunda, 1. sınıf öğrencilerinin ortalama puanı 34,91 (ss=6,29), 2. sınıf öğrencilerinin 32,87 (ss=5,50), 3. sınıf öğrencilerinin 32,95 (ss=7,13) ve 4. sınıf öğrencilerinin 32,67 (ss=5,87) olarak tespit edilmiştir. F değeri 1,176 ve p değeri 0,320 olup, bu değerlere göre sınıflar arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, sınıfların uyumluluk düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Dışa Dönüklük boyutunda, 1. sınıf öğrencilerinin ortalama puanı 28,56 (ss=5,74), 2. sınıf öğrencilerinin 27,19 (ss=4,79), 3. sınıf öğrencilerinin 27,65 (ss=4,20) ve 4. sınıf öğrencilerinin 27,51 (ss=4,48) olarak tespit edilmiştir. F değeri 0,630 ve p değeri 0,596 olup, bu değerlere göre sınıflar arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, sınıfların dışa dönüklük düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.

Sorumluluk boyutunda, 1. sınıf öğrencilerinin ortalama puanı 33,00 (ss=5,74), 2. sınıf öğrencilerinin 31,15 (ss=4,69), 3. sınıf öğrencilerinin 32,70 (ss=6,65) ve 4. sınıf öğrencilerinin 31,18 (ss=4,99) olarak tespit edilmiştir. F değeri 1,456 ve p değeri 0,228 olup, bu değerlere göre sınıflar arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, sınıfların sorumluluk düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Nevrotiklik boyutunda, 1. sınıf öğrencilerinin ortalama puanı 21,91 (ss=7,17), 2. sınıf öğrencilerinin 23,55 (ss=3,93), 3. sınıf öğrencilerinin 20,30 (ss=6,04) ve 4. sınıf öğrencilerinin 23,55 (ss=5,25) olarak tespit edilmiştir. F değeri 2,834 ve p değeri 0,039 olup, bu değerlere göre sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 1. sınıf öğrencilerinin nevrotiklik puanlarının 2. sınıf öğrencilerine göre anlamlı derecede daha düşük olduğu görülmektedir.

Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği'nde, 1. sınıf öğrencilerinin ortalama puanı 87,38 (ss=15,74), 2. sınıf öğrencilerinin 74,76 (ss=11,59), 3. sınıf öğrencilerinin 79,60 (ss=18,43) ve 4. sınıf öğrencilerinin 80,65 (ss=15,66) olarak tespit edilmiştir. F değeri 6,010 ve p değeri 0,001 olup, bu değerlere göre sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 1. sınıf öğrencilerinin öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algısı puanlarının 2. sınıf öğrencilerine göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir.

Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü boyutunda, 1. sınıf öğrencilerinin ortalama puanı 64,22 (ss=11,26), 2. sınıf öğrencilerinin 54,78 (ss=11,08), 3. sınıf öğrencilerinin 56,90 (ss=13,61) ve 4. sınıf öğrencilerinin 58,49 (ss=11,98) olarak tespit edilmiştir. F değeri 5,066 ve p değeri 0,002 olup, bu değerlere göre sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 1. sınıf öğrencilerinin teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü puanlarının 2. sınıf öğrencilerine göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir.

Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü boyutunda, 1. sınıf öğrencilerinin ortalama puanı 23,16 (ss=9,63), 2. sınıf öğrencilerinin 19,97 (ss=6,61), 3. sınıf öğrencilerinin 22,70 (ss=8,14) ve 4. sınıf öğrencilerinin 22,16 (ss=8,35) olarak tespit edilmiştir. F değeri 1,757 ve p değeri 0,157 olup, bu değerlere göre sınıflar arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, sınıfların teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörü düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini

ortaya koymaktadır. Bu durumda H7 hipotezi reddedilmekte ve H8 hipotezi kabul edilmektedir.

Tablo 16 Değerlendirmelerin Katılımcıların Daha Önce Eğitimlik Yapma Durumlarına Göre Farklılaşma Durumlarına Yönelik T Testi Sonuçları

Boyut/Ölçek	Daha Önce Eğitimlik Yapma Durumu	n	X̄	ss	t	p
Kişilik Özellikleri Ölçeği	Daha önce eğitimlik yaptı	64	152,61	16,06	1,187	0,237
	Daha önce eğitimlik yapmadı	149	149,79	15,86		
Deneyime Açıklık	Daha önce eğitimlik yaptı	64	35,48	6,42	0,164	0,870
	Daha önce eğitimlik yapmadı	149	35,33	6,29		
Uyumluluk	Daha önce eğitimlik yaptı	64	33,58	6,16	0,757	0,450
	Daha önce eğitimlik yapmadı	149	32,91	5,85		
Dışa Dönüklük	Daha önce eğitimlik yaptı	64	28,77	4,45	2,442	0,015
	Daha önce eğitimlik yapmadı	149	27,05	4,81		
Sorumluluk	Daha önce eğitimlik yaptı	64	32,69	5,04	2,043	0,042
	Daha önce eğitimlik yapmadı	149	31,11	5,20		
Nevrotiklik	Daha önce eğitimlik yaptı	64	22,09	5,19	-1,640	0,102
	Daha önce eğitimlik yapmadı	149	23,39	5,32		
Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik	Daha önce eğitimlik yaptı	64	78,91	15,49	-0,314	0,754
	Daha önce eğitimlik yapmadı	149	79,62	15,00		
Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü	Daha önce eğitimlik yaptı	64	56,23	11,83	-1,281	0,202
	Daha önce eğitimlik yapmadı	149	58,54	12,11		
Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü	Daha önce eğitimlik yaptı	64	22,67	7,84	1,335	0,183
	Daha önce eğitimlik yapmadı	149	21,08	8,04		

Kişilik Özellikleri Ölçeği'nde, daha önce eğitimlik yapanların ortalama puanı 152,61 (ss=16,06), eğitimlik yapmayanların ortalama puanı ise 149,79 (ss=15,86) olarak tespit edilmiştir. t değeri 1,187 ve p değeri 0,237 olup, bu değerlere göre daha önce eğitimlik yapma durumu ile kişilik özellikleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuç, daha önce eğitimlik yapmış olanlar ile yapmamış olanların kişilik özellikleri açısından benzer puanlar aldığını ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Deneyime Açıklık boyutunda, daha önce eğitimlik yapanların ortalama puanı 35,48 (ss=6,42), eğitimlik yapmayanların ortalama puanı ise 35,33 (ss=6,29) olarak tespit edilmiştir. t değeri 0,164 ve p değeri 0,870 olup, bu değerlere göre daha önce eğitimlik yapma durumu ile deneyime açıklık arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, daha önce eğitimlik yapmış olanlar ile yapmamış olanların deneyime açıklık düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.

Uyumluluk boyutunda, daha önce eğitimlik yapanların ortalama puanı 33,58 (ss=6,16), eğitimlik yapmayanların ortalama puanı ise 32,91 (ss=5,85) olarak tespit edilmiştir. t değeri 0,757 ve p değeri 0,450 olup, bu değerlere göre daha önce eğitimlik yapma durumu ile uyumluluk arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, daha önce eğitimlik yapmış olanlar ile yapmamış olanların uyumluluk düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Dışa Dönüklük boyutunda, daha önce eğitimlik yapanların ortalama puanı 28,77 (ss=4,45), eğitimlik yapmayanların ortalama puanı ise 27,05 (ss=4,81) olarak tespit edilmiştir. t değeri 2,442 ve p değeri 0,015 olup, bu değerlere göre daha önce eğitimlik yapma durumu ile dışa dönüklük arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu sonuçlar, daha önce eğitimlik yapmış olanların dışa dönüklük

düzeylerinin eğitimlik yapmamış olanlara göre anlamlı derecede daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Sorumluluk boyutunda, daha önce eğitimlik yapanların ortalama puanı 32,69 (ss=5,04), eğitimlik yapmayanların ortalama puanı ise 31,11 (ss=5,20) olarak tespit edilmiştir. t değeri 2,043 ve p değeri 0,042 olup, bu değerlere göre daha önce eğitimlik yapma durumu ile sorumluluk arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu sonuçlar, daha önce eğitimlik yapmış olanların sorumluluk düzeylerinin eğitimlik yapmamış olanlara göre anlamlı derecede daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Nevrotiklik boyutunda, daha önce eğitimlik yapanların ortalama puanı 22,09 (ss=5,19), eğitimlik yapmayanların ortalama puanı ise 23,39 (ss=5,32) olarak tespit edilmiştir. t değeri -1,640 ve p değeri 0,102 olup, bu değerlere göre daha önce eğitimlik yapma durumu ile nevroitiklikarasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, daha önce eğitimlik yapmış olanlar ile yapmamış olanların nevroitiklik düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.

Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği'nde, daha önce eğitimlik yapanların ortalama puanı 78,91 (ss=15,49), eğitimlik yapmayanların ortalama puanı ise 79,62 (ss=15,00) olarak tespit edilmiştir. t değeri -0,314 ve p değeri 0,754 olup, bu değerlere göre daha önce eğitimlik yapma durumu ile öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algısı arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, daha önce eğitimlik yapmış olanlar ile yapmamış olanların öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algılarının benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü boyutunda, daha önce eğitimlik yapanların ortalama puanı 56,23 (ss=11,83), eğitimlik yapmayanların ortalama puanı ise 58,54 (ss=12,11) olarak tespit edilmiştir. t değeri -1,281 ve p değeri 0,202 olup, bu değerlere göre daha önce eğitimlik yapma durumu ile teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, daha önce eğitimlik yapmış olanlar ile yapmamış olanların teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü boyutunda, daha önce eğitimlik yapanların ortalama puanı 22,67 (ss=7,84), eğitimlik yapmayanların ortalama puanı ise 21,08 (ss=8,04) olarak tespit edilmiştir. t değeri 1,335 ve p değeri 0,183 olup, bu değerlere göre daha önce eğitimlik yapma durumu ile teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörü arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, daha önce eğitimlik yapmış olanlar ile yapmamış olanların teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörü düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Bu durumda H9 ve H10 hipotezleri reddedilmektedir.

Tablo 17 Değerlendirmelerin Katılımcıların Kişisel Aylık Gelir Düzeylerine Göre Farklılaşma Durumlarına Yönelik Anova Testi Sonuçları

Boyut/Ölçek	Kişisel Aylık Gelir Düzeyi	n	X̄	ss	F	p
Kişilik Özellikleri Ölçeği	Gelir yok	22	147,09	18,78	2,056	0,051
	1.000 TL ve altı	10	149,10	13,75		
	1.001 - 1.999 TL	38	145,45	12,93		
	2.000 - 2.999 TL	40	149,88	17,10		
	3.000 - 3.999 TL	17	147,18	16,12		
	4.000 - 4.999 TL	11	159,64	13,15		
	5.000 - 5.999 TL	30	155,30	14,99		
	6.000 TL ve üzeri	45	153,76	15,95		
Deneyime Açıklık	Gelir yok	22	35,27	7,29	1,707	0,109
	1.000 TL ve altı	10	36,80	4,52		
	1.001 - 1.999 TL	38	32,87	4,78		
	2.000 - 2.999 TL	40	35,80	6,61		
	3.000 - 3.999 TL	17	33,71	6,52		
	4.000 - 4.999 TL	11	37,73	6,39		
	5.000 - 5.999 TL	30	37,03	5,95		
	6.000 TL ve üzeri	45	35,80	6,77		
Uyumluluk	Gelir yok	22	31,45	6,24	1,140	0,340
	1.000 TL ve altı	10	33,10	6,37		
	1.001 - 1.999 TL	38	32,29	5,71		
	2.000 - 2.999 TL	40	32,40	5,80		
	3.000 - 3.999 TL	17	32,29	5,47		
	4.000 - 4.999 TL	11	35,73	5,90		
	5.000 - 5.999 TL	30	34,17	6,26		
	6.000 TL ve üzeri	45	34,20	5,88		
Dışa Dönüklük	Gelir yok	22	26,41	4,41	2,954	0,006
	1.000 TL ve altı	10	26,60	4,60		
	1.001 - 1.999 TL	38	26,21	3,95		
	2.000 - 2.999 TL	40	26,43	4,73		
	3.000 - 3.999 TL	17	26,71	5,14		
	4.000 - 4.999 TL	11	30,36	5,97		
	5.000 - 5.999 TL	30	29,37	4,91		
	6.000 TL ve üzeri	45	28,93	4,37		
Sorumluluk	Gelir yok	22	30,18	4,81	1,106	0,361
	1.000 TL ve altı	10	29,40	5,48		
	1.001 - 1.999 TL	38	31,71	4,32		
	2.000 - 2.999 TL	40	31,20	5,68		
	3.000 - 3.999 TL	17	30,35	5,28		
	4.000 - 4.999 TL	11	32,27	3,85		
	5.000 - 5.999 TL	30	32,63	5,41		
	6.000 TL ve üzeri	45	32,60	5,55		
Nevrotiklik	Gelir yok	22	23,77	5,19	0,749	0,631
	1.000 TL ve altı	10	23,20	6,39		
	1.001 - 1.999 TL	38	22,37	4,25		
	2.000 - 2.999 TL	40	24,05	4,97		
	3.000 - 3.999 TL	17	24,12	3,28		
	4.000 - 4.999 TL	11	23,55	5,28		
	5.000 - 5.999 TL	30	22,10	6,98		
	6.000 TL ve üzeri	45	22,22	5,62		
Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği	Gelir yok	22	74,95	15,69	1,299	0,252
	1.000 TL ve altı	10	80,20	16,03		
	1.001 - 1.999 TL	38	75,82	12,46		
	2.000 - 2.999 TL	40	78,35	14,34		
	3.000 - 3.999 TL	17	80,41	17,01		
	4.000 - 4.999 TL	11	87,27	14,44		
	5.000 - 5.999 TL	30	80,93	15,92		
	6.000 TL ve üzeri	45	82,04	15,87		
Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü	Gelir yok	22	53,41	13,52	1,198	0,306
	1.000 TL ve altı	10	59,10	10,20		
	1.001 - 1.999 TL	38	55,21	11,07		
	2.000 - 2.999 TL	40	57,93	11,93		
	3.000 - 3.999 TL	17	57,29	13,62		
	4.000 - 4.999 TL	11	60,82	10,49		
	5.000 - 5.999 TL	30	61,03	12,46		
	6.000 TL ve üzeri	45	59,24	11,78		
Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü	Gelir yok	22	21,55	7,44	1,228	0,289
	1.000 TL ve altı	10	21,10	9,28		
	1.001 - 1.999 TL	38	20,61	7,55		
	2.000 - 2.999 TL	40	20,43	7,63		
	3.000 - 3.999 TL	17	23,12	8,50		
	4.000 - 4.999 TL	11	26,45	7,08		
	5.000 - 5.999 TL	30	19,90	9,14		
	6.000 TL ve üzeri	45	22,80	7,69		

Kişilik Özellikleri Ölçeği'nde, en yüksek ortalama puan 4.000 - 4.999 TL kişisel gelir düzeyindeki bireylerde 159,64 (ss=13,15) iken, en düşük ortalama puan 1.001 - 1.999 TL kişisel gelir düzeyindeki bireylerde 145,45 (ss=12,93) olarak tespit edilmiştir. F değeri

2,056 ve p değeri 0,051 olup, bu değerlere göre kişisel gelir düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuç, farklı kişisel gelir düzeylerindeki bireylerin kişilik özellikleri açısından benzer puanlar aldığını ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Deneyime Açıklık boyutunda, en yüksek ortalama puan 4.000 - 4.999 TL kişisel gelir düzeyindeki bireylerde 37,73 (ss=6,39) iken, en düşük ortalama puan 1.001 - 1.999 TL kişisel gelir düzeyindeki bireylerde 32,87 (ss=4,78) olarak tespit edilmiştir. F değeri 1,707 ve p değeri 0,109 olup, bu değerlere göre kişisel gelir düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, farklı kişisel gelir düzeylerindeki bireylerin deneyime açıklık düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.

Uyumluluk boyutunda, en yüksek ortalama puan 4.000 - 4.999 TL kişisel gelir düzeyindeki bireylerde 35,73 (ss=5,90) iken, en düşük ortalama puan kişisel gelir yok düzeyindeki bireylerde 31,45 (ss=6,24) olarak tespit edilmiştir. F değeri 1,140 ve p değeri 0,340 olup, bu değerlere göre kişisel gelir düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, farklı kişisel gelir düzeylerindeki bireylerin uyumluluk düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Dışa Dönüklük boyutunda, en yüksek ortalama puan 4.000 - 4.999 TL kişisel gelir düzeyindeki bireylerde 30,36 (ss=5,97) iken, en düşük ortalama puan kişisel gelir yok düzeyindeki bireylerde 26,41 (ss=4,41) olarak tespit edilmiştir. F değeri 2,954 ve p değeri 0,006 olup, bu değerlere göre kişisel gelir düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu sonuçlar, 4.000 - 4.999 TL, 5.000 - 5.999 TL ve 6.000 TL ve üzeri kişisel gelir düzeylerindeki bireylerin dışa dönüklük puanlarının kişisel geliri olmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Sorumluluk boyutunda, en yüksek ortalama puan 5.000 - 5.999 TL kişisel gelir düzeyindeki bireylerde 32,63 (ss=5,41) iken, en düşük ortalama puan kişisel gelir yok düzeyindeki bireylerde 30,18 (ss=4,81) olarak tespit edilmiştir. F değeri 1,106 ve p değeri 0,361 olup, bu değerlere göre kişisel gelir düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, farklı kişisel gelir düzeylerindeki bireylerin sorumluluk düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Nevrotiklik boyutunda, en yüksek ortalama puan 2.000 - 2.999 TL kişisel gelir düzeyindeki bireylerde 24,05 (ss=4,97) iken, en düşük ortalama puan 1.001 - 1.999 TL kişisel gelir düzeyindeki bireylerde 22,37 (ss=4,25) olarak tespit edilmiştir. F değeri 0,749 ve p değeri 0,631 olup, bu değerlere göre kişisel gelir düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, farklı kişisel gelir düzeylerindeki bireylerin nevrotiklik düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.

Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği'nde, en yüksek ortalama puan 4.000 - 4.999 TL kişisel gelir düzeyindeki bireylerde 87,27 (ss=14,44) iken, en düşük ortalama puan kişisel gelir yok düzeyindeki bireylerde 74,95 (ss=15,69) olarak tespit edilmiştir. F değeri 1,299 ve p değeri 0,252 olup, bu değerlere göre kişisel gelir düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, farklı kişisel gelir düzeylerindeki bireylerin öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algılarının benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü boyutunda, en yüksek ortalama puan 5.000 - 5.999 TL kişisel gelir düzeyindeki bireylerde 61,03 (ss=12,46) iken, en düşük ortalama puan kişisel gelir yok düzeyindeki bireylerde 53,41 (ss=13,52) olarak tespit edilmiştir. F değeri 1,198 ve p değeri 0,306 olup, bu değerlere göre kişisel gelir düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, farklı kişisel gelir düzeylerindeki bireylerin teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü boyutunda, en yüksek ortalama puan 4.000 - 4.999 TL kişisel gelir düzeyindeki bireylerde 26,45 (ss=7,08) iken, en düşük ortalama puan kişisel gelir yok düzeyindeki bireylerde 21,55 (ss=7,44) olarak tespit edilmiştir. F değeri 1,228 ve p değeri 0,289 olup, bu değerlere göre kişisel gelir düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, farklı kişisel gelir düzeylerindeki bireylerin teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörü düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Bu durumda H11 ve H12 hipotezleri reddedilmektedir.

Aşağıdaki bölümde katılımcıların değerlendirmelerinin, katılımcıların aylık aile gelir düzeylerine göre farklılaşma durumları incelenmiştir.

Tablo 18 Değerlendirmelerin Katılımcıların Aylık Aile Gelir Düzeylerine Göre Farklılaşma Durumlarına Yönelik Anova Testi Sonuçları

Boyut/Ölçek	Aylık Aile Gelir Düzeyi	n	X̄	ss	F	p
Kişilik Özellikleri Ölçeği	Gelir yok	6	144,50	10,31	0,709	0,664
	5.000 TL ve altı	35	147,91	12,81		
	5.001 - 9.999 TL	25	149,04	14,82		
	10.000 - 17.000 TL	48	149,94	16,19		
	17.001 - 24.999 TL	28	154,79	16,32		
	25.000 - 29.999 TL	15	151,27	20,72		
	30.000 - 34.999 TL	18	150,11	15,62		
	35.000 ve üzeri	38	152,97	17,63		
Deneyime Açıklık	Gelir yok	6	32,83	3,43	0,733	0,645
	5.000 TL ve altı	35	35,26	5,33		
	5.001 - 9.999 TL	25	34,44	6,29		
	10.000 - 17.000 TL	48	34,56	6,48		
	17.001 - 24.999 TL	28	37,25	6,87		
	25.000 - 29.999 TL	15	35,53	7,02		
	30.000 - 34.999 TL	18	35,61	5,54		
	35.000 ve üzeri	38	35,97	6,98		
Uyumluluk	Gelir yok	6	31,33	4,50	0,644	0,719
	5.000 TL ve altı	35	31,97	5,74		
	5.001 - 9.999 TL	25	32,56	5,28		
	10.000 - 17.000 TL	48	33,65	6,55		
	17.001 - 24.999 TL	28	34,14	5,99		
	25.000 - 29.999 TL	15	33,27	5,62		
	30.000 - 34.999 TL	18	31,94	5,95		
	35.000 ve üzeri	38	33,84	6,11		
Dışa Dönüklük	Gelir yok	6	27,00	3,46	1,949	0,064
	5.000 TL ve altı	35	25,26	3,97		
	5.001 - 9.999 TL	25	27,56	5,14		
	10.000 - 17.000 TL	48	27,75	4,00		
	17.001 - 24.999 TL	28	27,61	5,12		

	25.000 - 29.999 TL	15	28,40	4,81		
	30.000 - 34.999 TL	18	27,56	5,86		
	35.000 ve üzeri	38	29,18	4,96		
Sorumluluk	Gelir yok	6	29,50	4,18	0,779	0,606
	5.000 TL ve altı	35	31,00	4,83		
	5.001 - 9.999 TL	25	31,12	4,18		
	10.000 - 17.000 TL	48	32,46	5,14		
	17.001 - 24.999 TL	28	31,68	4,26		
	25.000 - 29.999 TL	15	30,47	7,16		
	30.000 - 34.999 TL	18	30,61	5,25		
	35.000 ve üzeri	38	32,50	6,03		
Nevrotiklik	Gelir yok	6	23,83	4,40	1,807	0,088
	5.000 TL ve altı	35	24,43	4,94		
	5.001 - 9.999 TL	25	23,36	5,48		
	10.000 - 17.000 TL	48	21,52	4,67		
	17.001 - 24.999 TL	28	24,11	5,13		
	25.000 - 29.999 TL	15	23,60	5,44		
	30.000 - 34.999 TL	18	24,39	5,49		
	35.000 ve üzeri	38	21,47	5,95		
Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği	Gelir yok	6	65,83	8,45	1,705	0,109
	5.000 TL ve altı	35	77,54	13,85		
	5.001 - 9.999 TL	25	77,92	13,70		
	10.000 - 17.000 TL	48	80,81	15,99		
	17.001 - 24.999 TL	28	78,96	16,81		
	25.000 - 29.999 TL	15	79,47	15,45		
	30.000 - 34.999 TL	18	75,56	12,58		
	35.000 ve üzeri	38	84,58	15,36		
Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü	Gelir yok	6	50,33	8,64	1,140	0,340
	5.000 TL ve altı	35	56,57	10,99		
	5.001 - 9.999 TL	25	57,72	10,60		
	10.000 - 17.000 TL	48	57,85	12,76		
	17.001 - 24.999 TL	28	60,61	12,50		
	25.000 - 29.999 TL	15	55,67	12,89		
	30.000 - 34.999 TL	18	54,67	10,98		
	35.000 ve üzeri	38	60,61	12,92		
Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü	Gelir yok	6	15,50	2,81	2,245	0,032
	5.000 TL ve altı	35	20,97	7,79		
	5.001 - 9.999 TL	25	20,20	7,52		
	10.000 - 17.000 TL	48	22,96	7,85		
	17.001 - 24.999 TL	28	18,36	8,99		
	25.000 - 29.999 TL	15	23,80	5,63		
	30.000 - 34.999 TL	18	20,89	6,95		
	35.000 ve üzeri	38	23,97	8,66		

Kişilik Özellikleri Ölçeği'nde, en yüksek ortalama puan 35.000 TL ve üzeri aile geliri düzeyindeki bireylerde 152,97 (ss=17,63) iken, en düşük ortalama puan aile geliri yok düzeyindeki bireylerde 144,50 (ss=10,31) olarak tespit edilmiştir. F değeri 0,709 ve p değeri 0,664 olup, bu değerlere göre aile geliri düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuç, farklı aile geliri düzeylerindeki bireylerin kişilik özellikleri açısından benzer puanlar aldığını ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Deneyime Açıklık boyutunda, en yüksek ortalama puan 17.001 - 24.999 TL aralığındaki bireylerde 37,25 (ss=6,87) iken, en düşük ortalama puan aile geliri yok

düzeyindeki bireylerde 32,83 (ss=3,43) olarak tespit edilmiştir. F değeri 0,733 ve p değeri 0,645 olup, bu değerlere göre aile geliri düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, farklı aile geliri düzeylerindeki bireylerin deneyime açıklık düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.

Uyumluluk boyutunda, en yüksek ortalama puan 17.001 - 24.999 TL aralığındaki bireylerde 34,14 (ss=5,99) iken, en düşük ortalama puan aile geliri yok düzeyindeki bireylerde 31,33 (ss=4,50) olarak tespit edilmiştir. F değeri 0,644 ve p değeri 0,719 olup, bu değerlere göre aile geliri düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, farklı aile geliri düzeylerindeki bireylerin uyumluluk düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Dışa Dönüklük boyutunda, en yüksek ortalama puan 35.000 TL ve üzeri aile geliri düzeyindeki bireylerde 29,18 (ss=4,96) iken, en düşük ortalama puan 5.000 TL ve altı düzeyindeki bireylerde 25,26 (ss=3,97) olarak tespit edilmiştir. F değeri 1,949 ve p değeri 0,064 olup, bu değerlere göre aile geliri düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, farklı aile geliri düzeylerindeki bireylerin dışa dönüklük düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.

Sorumluluk boyutunda, en yüksek ortalama puan 35.000 TL ve üzeri aile geliri düzeyindeki bireylerde 32,50 (ss=6,03) iken, en düşük ortalama puan aile geliri yok düzeyindeki bireylerde 29,50 (ss=4,18) olarak tespit edilmiştir. F değeri 0,779 ve p değeri 0,606 olup, bu değerlere göre aile geliri düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, farklı aile geliri düzeylerindeki bireylerin sorumluluk düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Nevrotiklik boyutunda, en yüksek ortalama puan 5.000 TL ve altı aile geliri düzeyindeki bireylerde 24,43 (ss=4,94) iken, en düşük ortalama puan aile geliri yok düzeyindeki bireylerde 23,83 (ss=4,40) olarak tespit edilmiştir. F değeri 1,807 ve p değeri 0,088 olup, bu değerlere göre aile geliri düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, farklı aile geliri düzeylerindeki bireylerin nevroitiklik düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.

Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği'nde, en yüksek ortalama puan 35.000 TL ve üzeri aile geliri düzeyindeki bireylerde 84,58 (ss=15,36) iken, en düşük ortalama puan aile geliri yok düzeyindeki bireylerde 65,83 (ss=8,45) olarak tespit edilmiştir. F değeri 1,705 ve p değeri 0,109 olup, bu değerlere göre aile geliri düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, farklı aile geliri düzeylerindeki bireylerin öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algılarının benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü boyutunda, en yüksek ortalama puan 35.000 TL ve üzeri aile geliri düzeyindeki bireylerde 60,61 (ss=12,92) iken, en düşük ortalama puan aile geliri yok düzeyindeki bireylerde 50,33 (ss=8,64) olarak tespit edilmiştir. F değeri 1,140 ve p değeri 0,340 olup, bu değerlere göre aile geliri düzeyleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, farklı aile geliri düzeylerindeki bireylerin teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü boyutunda, en yüksek ortalama puan 35.000 TL ve üzeri aile geliri düzeyindeki bireylerde 23,97 (ss=8,66) iken, en düşük

ortalama puan aile geliri yok düzeyindeki bireylerde 15,50 (ss=2,81) olarak tespit edilmiştir. F değeri 2,245 ve p değeri 0,032 olup, bu değerlere göre aile geliri düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu sonuçlar, 10.000 - 17.000 TL, 25.000 - 29.999 TL ve 35.000 TL ve üzeri aile geliri düzeylerindeki bireylerin teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörü puanlarının aile geliri olmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durumda H13 ve H14 hipotezleri reddedilmektedir.

Tablo 19 Değerlendirmelerin Katılımcıların Düzenli Spor Yapma Durumlarına Göre Farklılaşma Durumlarına Yönelik T Testi Sonuçları

Boyut/Ölçek	Düzenli Spor Yapma Durumu	n	X̄	ss	t	p
Kişilik Özellikleri Ölçeği	Düzenli spor yapıyor	133	152,69	16,32	2,459	0,015
	Düzenli spor yapmıyor	80	147,21	14,74		
Deneyime Açıklık	Düzenli spor yapıyor	133	35,89	6,80	1,624	0,106
	Düzenli spor yapmıyor	80	34,53	5,33		
Uyumluluk	Düzenli spor yapıyor	133	34,19	6,16	3,686	0,000
	Düzenli spor yapmıyor	80	31,31	5,09		
Dışa Dönüklük	Düzenli spor yapıyor	133	28,20	4,67	2,560	0,011
	Düzenli spor yapmıyor	80	26,50	4,75		
Sorumluluk	Düzenli spor yapıyor	133	32,29	5,37	2,566	0,011
	Düzenli spor yapmıyor	80	30,43	4,68		
Nevrotiklik	Düzenli spor yapıyor	133	22,13	5,48	-3,158	0,002
	Düzenli spor yapmıyor	80	24,45	4,68		
Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin	Düzenli spor yapıyor	133	81,09	16,19	2,244	0,026
	Düzenli spor yapmıyor	80	76,60	12,75		
Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü	Düzenli spor yapıyor	133	58,88	12,81	1,623	0,106
	Düzenli spor yapmıyor	80	56,13	10,50		
Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz	Düzenli spor yapıyor	133	22,21	8,44	1,606	0,110
	Düzenli spor yapmıyor	80	20,48	7,11		

Kişilik Özellikleri Ölçeği'nde, düzenli spor yapan bireylerin ortalama puanı 152,69 (ss=16,32) iken, düzenli spor yapmayan bireylerin ortalama puanı 147,21 (ss=14,74) olarak tespit edilmiştir. t değeri 2,459 ve p değeri 0,015 olup, bu değerlere göre düzenli spor yapma durumu ile kişilik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu sonuç, düzenli spor yapan bireylerin kişilik özellikleri puanlarının düzenli spor yapmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Deneyime Açıklık boyutunda, düzenli spor yapan bireylerin ortalama puanı 35,89 (ss=6,80) iken, düzenli spor yapmayan bireylerin ortalama puanı 34,53 (ss=5,33) olarak tespit edilmiştir. t değeri 1,624 ve p değeri 0,106 olup, bu değerlere göre düzenli spor yapma durumu ile deneyime açıklık arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu durum, düzenli spor yapanlar ile yapmayanların deneyime açıklık düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.

Uyumluluk boyutunda, düzenli spor yapan bireylerin ortalama puanı 34,19 (ss=6,16) iken, düzenli spor yapmayan bireylerin ortalama puanı 31,31 (ss=5,09) olarak tespit edilmiştir. t değeri 3,686 ve p değeri 0,000 olup, bu değerlere göre düzenli spor yapma durumu ile uyumluluk arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu sonuçlar, düzenli spor yapan bireylerin uyumluluk düzeylerinin düzenli spor yapmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Dışa Dönüklük boyutunda, düzenli spor yapan bireylerin ortalama puanı 28,20 (ss=4,67) iken, düzenli spor yapmayan bireylerin ortalama puanı 26,50 (ss=4,75) olarak

tespit edilmiştir. t değeri 2,560 ve p değeri 0,011 olup, bu değerlere göre düzenli spor yapma durumu ile dışa dönüklük arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu sonuçlar, düzenli spor yapan bireylerin dışa dönüklük düzeylerinin düzenli spor yapmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Sorumluluk boyutunda, düzenli spor yapan bireylerin ortalama puanı 32,29 (ss=5,37) iken, düzenli spor yapmayan bireylerin ortalama puanı 30,43 (ss=4,68) olarak tespit edilmiştir. t değeri 2,566 ve p değeri 0,011 olup, bu değerlere göre düzenli spor yapma durumu ile sorumluluk arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu sonuçlar, düzenli spor yapan bireylerin sorumluluk düzeylerinin düzenli spor yapmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Nevrotiklik boyutunda, düzenli spor yapan bireylerin ortalama puanı 22,13 (ss=5,48) iken, düzenli spor yapmayan bireylerin ortalama puanı 24,45 (ss=4,68) olarak tespit edilmiştir. t değeri -3,158 ve p değeri 0,002 olup, bu değerlere göre düzenli spor yapma durumu ile nevroitiklikarasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu sonuçlar, düzenli spor yapan bireylerin nevroitiklik düzeylerinin düzenli spor yapmayanlara göre anlamlı derecede daha düşük olduğunu göstermektedir.

Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği'nde, düzenli spor yapan bireylerin ortalama puanı 81,09 (ss=16,19) iken, düzenli spor yapmayan bireylerin ortalama puanı 76,60 (ss=12,75) olarak tespit edilmiştir. t değeri 2,244 ve p değeri 0,026 olup, bu değerlere göre düzenli spor yapma durumu ile öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu sonuçlar, düzenli spor yapan bireylerin öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algılarının düzenli spor yapmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü boyutunda, düzenli spor yapan bireylerin ortalama puanı 58,88 (ss=12,81) iken, düzenli spor yapmayan bireylerin ortalama puanı 56,13 (ss=10,50) olarak tespit edilmiştir. t değeri 1,623 ve p değeri 0,106 olup, bu değerlere göre düzenli spor yapma durumu ile teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, düzenli spor yapanlar ile yapmayanların teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü boyutunda, düzenli spor yapan bireylerin ortalama puanı 22,21 (ss=8,44) iken, düzenli spor yapmayan bireylerin ortalama puanı 20,48 (ss=7,11) olarak tespit edilmiştir. t değeri 1,606 ve p değeri 0,110 olup, bu değerlere göre düzenli spor yapma durumu ile teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörü arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuçlar, düzenli spor yapanlar ile yapmayanların teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörü düzeylerinin benzer olduğunu ve anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Bu durumda H15 ve H16 hipotezleri kabul edilmektedir.

Korelasyon Analizi

Tablo 20: Kişilik özellikleri ile Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Arasındaki İlişkiyi Tespit Etmeye Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları

Boyut/Ölçek	1	2	3	4	5	6	7	8	
Kişilik Özellikleri Ölçeği (1)	r								
	p								
Deneyime Açıklık (2)	r	.851**							
	p	0,000							
Uyumluluk (3)	r	.757**	.490**						
	p	0,000	0,000						
Dışa Dönüklük (4)	r	.742**	.587**	.529**					
	p	0,000	0,000	0,000					
Sorumluluk (5)	r	.730**	.524**	.564**	.535**				
	p	0,000	0,000	0,000	0,000				
Nevrotiklik (6)	r	-.237**	-.221**	-.455**	-.482**	-.520**			
	p	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000			
Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği (7)	r	.638**	.599**	.595**	.404**	.490**	-.305**		
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü (8)	r	.648**	.641**	.555**	.411**	.453**	-.250**	.851**	
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü (9)	r	.230**	.167*	.288**	.146*	.245**	-.200**	.610**	0,10
	p	0,001	0,015	0,000	0,033	0,000	0,003	0,000	0,138

Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği ile Kişilik Özellikleri Ölçeği arasında güçlü bir pozitif korelasyon ($r=0,638$, $p=0,000$) bulunmuştur. Bu, kişilik özelliklerinin öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algısı ile olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir. Buna göre kişilik özellikleri ile öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algısı arasında yüksek düzeyde pozitif ilişki söz konusudur.

Öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algısı ile kişisel özelliklerden deneyime açıklık ($r=0,599$, $p=0,000$), uyumluluk ($r=0,595$, $p=0,000$), dışa dönüklük ($r=0,404$, $p=0,000$) ve sorumluluk ($r=0,490$, $p=0,000$) arasında da orta düzey pozitif korelasyonlar bulunmuştur. Nevrotiklikle öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algısı arasında ise negatif orta düzey bir korelasyon ($r=-0,305$, $p=0,000$) tespit edilmiştir.

Teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü ile kişilik özellikleri arasında güçlü bir pozitif korelasyon ($r=0,648$, $p=0,000$) bulunmuştur. Bu, kişilik özelliklerinin teknik seçimine ilişkin olumlu öngörülerle ilişkili olduğunu göstermektedir. Teknik seçimine ilişkin olumlu öngörüler ile kişilik özelliklerinden deneyime açıklık ($r=0,641$, $p=0,000$), uyumluluk ($r=0,555$, $p=0,000$), dışa dönüklük ($r=0,411$, $p=0,000$) ve sorumluluk ($r=0,453$, $p=0,000$) arasında da pozitif orta düzey korelasyonlar bulunmuştur. Nevrotiklik ile teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü arasında ise negatif düşük düzey bir korelasyon ($r=-0,250$, $p=0,000$) tespit edilmiştir.

Teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörü ile kişilik özellikleri ölçeği arasında düşük bir pozitif korelasyon ($r=0,230$, $p=0,001$) bulunmuştur. Bu, kişilik özelliklerinin teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörülerle düşük düzeyde ilişkili olduğunu göstermektedir.

Teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörüler ile kişilik özelliklerinden deneyime açıklık ($r=0,167$, $p=0,015$), uyumluluk ($r=0,288$, $p=0,000$), dışa dönüklük ($r=0,146$, $p=0,033$) ve sorumluluk ($r=0,245$, $p=0,000$) arasında da pozitif düşük düzey korelasyonlar bulunmuştur. Nevrotiklik ile teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörü arasında ise negatif orta düzey bir korelasyon ($r=-0,200$, $p=0,003$) tespit edilmiştir. Bu durumda H17 hipotezi kabul edilmektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ile öğretim tekniklerini seçme yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada 213 katılımcıdan veri elde edilmiş ve verilerin normal dağılım gösterdiği belirlendiği için parametrik testler yapılarak bulgular oluşturulmuştur. Araştırmanın bu bölümünde bulgulardan hareketle sonuçlar açıklanarak alanda yapılan çalışma sonuçlarıyla kıyaslama yapılmıştır.

Araştırma bulguları, katılımcıların Kişilik Özellikleri Ölçeği'nde genel olarak ortalamasının üzerinde puan aldıklarını göstermektedir. Bu, katılımcıların genel kişilik özelliklerinin olumlu yönde olduğunu belirtir. Ölçek boyutları detaylı olarak incelendiğinde: deneyime açıklık boyutunda katılımcılar, yeni deneyimlere ve fikirlere açık olma konusunda orta düzeyde puanlar elde etmişlerdir. Bu, onların yeniliklere ve değişikliklere karşı belirli bir ilgileri olduğunu, ancak aşırı derecede maceracı olmadıklarını gösterir. Katılımcılar uyumluluk konusunda da orta düzeyde puanlar almıştır. Bu, onların sosyal ilişkilerde işbirlikçi ve uyumlu olduklarını, fakat her zaman diğerlerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymadıklarını gösterir.

Dışa dönüklük alt boyutunda da katılımcılar orta düzeyde puanlar elde etmişlerdir. Bu, onların sosyal etkileşimlerde rahat olduklarını, ancak aşırı derecede sosyal veya gürültülü olmadıklarını ifade eder. Sorumluluk alt boyutunda da orta düzeyde puanlar alınmıştır. Katılımcılar, görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda genellikle güvenilir ve düzenlidirler, ancak bu konuda mükemmeliyetçi değildirler. Katılımcıların nevroitiklik alt boyutunda düşük puanlar aldıkları görülmüştür. Bu, onların genellikle stres, kaygı ve olumsuz duygularla başa çıkmada başarılı olduklarını ve duygusal olarak dengeli olduklarını göstermektedir.

Bu sonuçlar, katılımcıların genel olarak dengeli, açık fikirli ve uyumlu kişilik özelliklerine sahip olduklarını, aynı zamanda stres ve kaygı düzeylerinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Bu da onların hem kişisel hem de sosyal yaşamlarında genel olarak olumlu bir tutuma ve sağlıklı bir duygusal duruma sahip olduklarını göstermektedir.

İlgili yazın incelendiğinde beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri ve kişilik özelliklerinin belirlenmesi başlıklı çalışmada Dönmez (2018); öğretmenlerin kişilik özelliklerinin iş değerleri üzerine etkisini ele alan Uysal (2015); resmi liselerde çalışan öğretmenlerin kişilik özelliklerini demografik değişkenlere göre inceleyen Çelebi ve Uğurlu (2014); ilköğretimde çalışan öğretmenlerin kişilik özelliklerini inceleyen Mete (2006) yapmış oldukları araştırma sonucunda kişilik özellikleri alt boyutunda katılımcıların deneyime açıklık alt boyutuna ilişkin yüksek puanlar aldıklarını ve olumlu değerlendirmeler yaptıklarını; duygusal değerlendirmeler (nevroitiklik) alt boyutuyla ilgili ise daha düşük puanlar aldıklarını belirtmişlerdir. Uluslararası araştırmalarda da deneyime açıklık, dışa dönüklük, sorumluluk, uyumluluk alt boyutlarına ilişkin değerlendirmelerin yüksek; nevroitiklikle ilgili değerlendirmelerin düşük olduğu yönünde sonuçlara rastlanmaktadır (Fuller, 2011; Mirzea vd. 2013; Piepiora vd., 2018; Piepiora ve Kaśków, 2019; Shirivastaval vd., 2010). Bu sonuçlar, mevcut araştırma sonucunu destekler niteliktedir. Buna karşın Birimoğlu (2015) araştırmasında farklı olarak duygusal denge alt boyutunda katılımcıların yüksek puan

aldıkları belirlenirken en düşük puanları dışa dönüklük alt boyutunda aldıkları görülmektedir. Bu farklılıklar, araştırma gruplarının demografik özellikleri, araştırma metodolojileri veya kültürel faktörler gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkmış olabilir. Bu nedenle bu sonuçları değerlendirirken, araştırma bağlamını ve katılımcı profillerini dikkate almak önemlidir.

Araştırma bulguları, katılımcıların Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği'nde genel olarak ortalama puan aldıklarını göstermektedir. Ölçek alt boyutları açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların hem Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü hem de Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü alt boyutlarında ortalama puanlar aldıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, katılımcıların öğretim tekniklerinin seçimi konusunda genel olarak ne çok yüksek ne de çok düşük yeterlik algısına sahip olduklarını, bu konuda ortalama düzeyde bir güven ve belirsizlik hissettiklerini ortaya koymaktadır. Katılımcılar, öğretim teknikleri seçiminde kendilerine tamamen güveniyor olmasa da bu konuda ciddi endişe veya belirsizlik içinde de değillerdir. Bu durum, öğretim tekniklerinin seçimi konusunda katılımcıların dengeli bir yaklaşım sergilediklerini, ne aşırı derecede kendilerine güvendiklerini ne de tamamen kararsız olduklarını göstermektedir. Bu da onların öğretim tekniklerini seçme konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını, ancak daha fazla deneyim ve bilgiyle bu yeterlik algısını daha da güçlendirebileceklerini düşündürmektedir. Eğitim ve uygulama alanlarında daha fazla tecrübe kazanmaları, bu algıyı olumlu yönde etkileyebilir.

Öğrencilerin öğrenme çabalarını destekleme ve öğrenmelerini kalıcı hale getirme konusunda öğretim tekniklerinin önemine değinen Andala ve Ng'umbi (2016) öğretmenlerin rolüne dikkat çekmektedir. Sınıfın fiziki koşullarına, öğrencilerin hazırbulunuşluk durumuna, öğrencilerin sayısına göre uygun öğretim tekniğinin seçilmesi ve uygulanması gerekmektedir (Demirel, 2012). Bu süreçte öğretmenin öğretim tekniğini seçme yeterlik algısı ne kadar yüksek olursa öğrenenleri en etkili biçimde hedefe ulaştırabilecekleri öğretim tekniğini belirlemesi de o kadar isabetli olacaktır (Durdokoca vd., 2017). Buradan hareketle mevcut araştırma sonucunda ortaya çıkan ortalama değer beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterliklerinin geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Alanda yapılan araştırmalarda katılımcıların derslerde sıklıkla öğreten merkezli öğretim tekniklerini seçtikleri yönünde sonuçlara rastlanmaktadır (Bozpolat vd., 2016; Dönmez, 2018; Ertan ve Çiçek, 2003; Hein vd., 2012; Kulinna ve Cothran, 2003; Saraç ve Muştı, 2013). Öğretim tekniklerini seçerken zengin içerikli farklı teknikleri bir arada kullanmak yerine öğretmen merkezli tekniğe yönelimin fazla olmasının nedenini lisans döneminde alınan eğitimle ilişkilendiren Durdokoca vd., (2017), öğretim elemanlarıyla yapılan uygulamalarda da (Bozpolat vd., 2016; Yaşar ve Şeremet, 2010) sıklıkla geleneksel yöntemlere ağırlık verildiğini belirtmektedir. Bu bağlamda lisans eğitiminde öğretim teknikleri yönüyle çeşitliliğe yer verildiği takdirde öğretmen adaylarının öğretim teknikleriyle ilgili bilgi birikiminin de artacağı ifade edilebilir.

Araştırma bulguları, yaş faktörünün hem Kişilik Özellikleri Ölçeği'nde hem de Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği'nde anlamlı bir farklılık yaratmadığını göstermektedir. Bu sonuçlar, belirli yaş gruplarının bu ölçeklerde farklı puanlar almadığını ve yaşın bu alanlarda etkili bir faktör olmadığını ortaya koymaktadır. Araştırmada test edilen H1 ve H2 hipotezleri yaşın bu ölçeklerde farklılıklara neden olacağı yönündeydi. Ancak bulgular bu hipotezleri desteklememektedir. Bu durum, yaşın kişilik özellikleri ve öğretim teknikleri yeterlik algısı üzerinde belirleyici bir faktör olmadığını göstermektedir. Yaş faktörünün bu ölçeklerde anlamlı bir farklılık yaratmaması, kişilik özelliklerinin ve öğretim teknikleri yeterlik algısının yaşa göre değişmediğini veya bu değişimlerin anlamlı düzeyde olmadığını ifade eder. Bu, belirli yaş

gruplarının benzer kişilik özelliklerine ve öğretim teknikleri yeterlik algısına sahip olduğu anlamına gelebilir. Alan yazın incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yaş düzeylerinin öğretim tekniklerini seçme yeterliklerine ilişkin algı düzeyleri üzerinde etkide bulunmadığı yönünde Uslu, Yazıcı ve Karkuş (2020) araştırmasında elde edilen sonuçla mevcut araştırma sonucunun desteklediği görülmektedir. İlgili yazında kişilik özellikleriyle ilgili sınaama yapan Şenel (2019), araştırmasının sonucunda yaş özelliğinin kişilik özelliklerini değerlendirme üzerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Bu sonucun mevcut sonuçla örtüştüğü ifade edilebilir. Ünsal ve İhtiyaroğlu (2022) tarafından yapılan araştırma sonucunda da dışa dönüklük dışında ölçek genelinde ve diğer alt boyutlarda yaş özelliğinin katılımcıların değerlendirmelerini etkilemediği sonucuna rastlanmaktadır. Bu bağlamda araştırma sonucunun dışa dönüklük dışında elde edilen diğer sonuçlarla mevcut araştırma sonucunu desteklediği anlaşılmaktadır.

Araştırma bulguları incelendiğinde, cinsiyet özelliğinin katılımcıların kişilik özellikleriyle ilgili değerlendirmelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya çıkardığı görülmektedir. Bu farklılıkların kadınlar lehine olduğu belirlenmiştir. Bu farklılıkların kadınlar lehine olduğu belirlenmişse, bu durum kadın katılımcıların belirli kişilik özelliklerinde (örneğin, duygusal zeka, empati, sorumluluk gibi) daha yüksek puanlar aldıklarını işaret eder. Bu sonuç, cinsiyetin kişilik gelişiminde ve bireylerin kendilerini ifade etme biçimlerinde önemli bir faktör olabileceğini gösterir. Kadınlar, toplumsal roller ve beklentiler gereği, genellikle daha fazla duygusal farkındalık, iletişim becerisi ve işbirliği eğilimi geliştirebilirler. Bu özellikler, onların kişilik değerlendirmelerinde daha yüksek puanlar almalarına neden olabilir.

Ölçek alt boyutları açısından bakıldığında, yalnızca deneyime açıklık alt boyutunda cinsiyet faktörünün katılımcıların değerlendirmelerinde etkili olduğu ve kadınların erkeklere kıyasla kendilerini daha fazla deneyime açık olarak ifade ettikleri tespit edilmiştir. Diğer alt boyutlarda ise erkek ve kadınların benzer algılara sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu bulgular, araştırmada test edilen H3 hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir, cinsiyetin kişilik özellikleri ve özellikle deneyime açıklık üzerinde etkili olduğu doğrulanmıştır. Alan yazın incelendiğinde araştırma sonuçlarıyla örtüşen sonuçlara rastlandığı gibi (Uğurlu, 2012; Ünsal ve İhtiyaroğlu, 2022) mevcut sonuçlardan farklı olarak cinsiyet özelliğinin anlamlı farklılık oluşturmadığı yönünde sonuç bildiren çalışmalara da rastlanmaktadır (Birimoglu, 2015; Demir, Demir ve Bolat, 2017; Dönmez, 2018; Şenel, 2019). Dönmez (2018) araştırma sonucunda istatistiksel yönden kadın ve erkek katılımcıların arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiş olmasına karşın kişilik özellikleri ölçeğinin genelinde kadın katılımcıların erkeklerden yüksek puan aldıkları bildirilmiştir. Bu sonucun da araştırma sonucunu desteklediği ifade edilebilir. Mevcut araştırmada deneyime açıklık alt boyutu dışında kadın ve erkek katılımcıların benzer algılara sahip olduğu yönündeki sonuçtan farklı olarak Schmitt vd., (2008) birçok ülkede kadınların erkeklere kıyasla yüksek düzeyde öz disiplin, dışa dönüklük, yumuşak başlılık ve duygusal denge özelliğine sahip oldukları yönünde sonuç bildirmiştir.

Araştırma bulguları, cinsiyet faktörünün Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği'nde ve ölçek alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa neden olmadığını göstermektedir. Bu bulgular, cinsiyetin öğretim tekniklerinin seçimi konusunda belirgin bir farklılık yaratmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu sonuçlar H4 hipotezinin reddedildiğini, cinsiyetin öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algısında etkili bir faktör olmadığını doğrulamaktadır. Alan yazın incelendiğinde mevcut araştırma sonucuyla benzer çalışma sonuçları tespit edilmiştir (Çimen ve Yılmaz, 2013; Dilci, 2012). Ayrıca sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterlilik algılarını ölçen Uslu, Yazıcı ve Karakuş (2020) araştırma sonucunun kısmen mevcut sonucu desteklediği belirtilebilir. Araştırmacılar, öğretim tekniklerini seçme

yeterliklerine ilişkin algı faktörleri ve teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörü ile ilgili katılımcıların değerlendirmelerinin cinsiyet özelliğine göre anlamlı farklılaşmadığını rapor etmişlerdir. Bu sonucun araştırma sonucuyla paralel olduğu görülmektedir. Buna karşın teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü ile ilgili katılımcıların değerlendirmelerinin cinsiyet özelliğine göre anlamlı düzeyde farklılaşması yönünde ulaşılan sonucun mevcut araştırma sonucundan farklı olduğu belirlenmektedir.

Araştırma bulguları incelendiğinde, katılımcıların okumakta oldukları üniversiteye göre Kişilik Özellikleri Ölçeği ve ölçek alt boyutlarındaki değerlendirmelerde genel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir. Ancak "dışa dönüklük" alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılık, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin dışa dönüklük puanlarının, Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin sosyal, enerjik ve dışa dönük olma eğilimlerinin Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Bu farklılık, üniversitelerin öğrenci profillerindeki veya kampüs yaşamındaki farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir.

Araştırma bulgularına göre katılımcıların Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği'nde ve bu ölçeğin Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü boyutunda üniversite özelliklerine göre belirgin bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır. Bu, öğrencilerin öğretim tekniklerinin seçiminde yeterlik algıları ve olumsuz öngörülerini konusunda üniversiteye bağlı olarak büyük değişiklikler olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin, öğretim tekniklerinin seçiminde olumlu öngörü düzeylerinin Bayburt Üniversitesi öğrencilerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin öğretim tekniklerinin seçiminde daha iyimser ve olumlu bir bakış açısına sahip olduklarını göstermektedir. Bu durum, Gümüşhane Üniversitesi'nin öğretim teknikleri konusunda daha etkili bir eğitim stratejisi benimsemiş olabileceğini veya öğrencilerin bu konudaki eğitimlerinden daha fazla memnun olduklarını düşündürülebilir. Üniversite ortamı, eğitim kalitesi ve öğrencilerin bu konudaki deneyimleri bu farkın ortaya çıkmasında etkili olmuş olabilir. Ölçek genel puanına göre sonuçlar değerlendirildiğinde anlamlı farklılığa rastlanmamış olması H5 ve H6 hipotezlerinin reddedildiğini göstermektedir.

Araştırma bulguları, katılımcıların sınıf düzeyinin Kişilik Özellikleri Ölçeği ve alt boyutlarından uyumluluk, dışa dönüklük ve sorumluluk alt boyutları üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığını göstermektedir. Bu, öğrencilerin sınıf düzeylerine göre bu kişilik özelliklerinde büyük bir değişiklik göstermediklerini ifade eder. Ancak deneyime açıklık ve nevroitiklik alt boyutlarında sınıf düzeyine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir: 1. sınıf öğrencileri, 2. sınıf öğrencilerine kıyasla deneyime açıklık boyutunda daha yüksek puanlar almışlardır. Bu, 1. sınıf öğrencilerinin yeni deneyimlere ve fikirlere daha açık olduklarını, yeniliklere karşı daha fazla ilgi ve merak duyduklarını göstermektedir. 2. sınıf öğrencilerinin ise bu konuda daha az açık oldukları anlaşılmaktadır. Nevrotiklik alt boyutunda da sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 1. sınıf öğrencilerinin nevroitiklik puanları, 2. sınıf öğrencilerinin puanlarından daha düşüktür. Bu, 1. sınıf öğrencilerinin duygusal olarak daha dengeli olduklarını, stres ve kaygı düzeylerinin daha düşük olduğunu göstermektedir. 2. sınıf öğrencilerinin ise bu konuda daha yüksek puan alarak daha fazla stres ve kaygı yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu bulgular, sınıf düzeyinin bazı kişilik özellikleri üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Özellikle 1. sınıf öğrencileri daha açık fikirli ve duygusal olarak daha dengeli iken; 2. sınıf öğrencilerinde bu özellikler biraz azalmaktadır. Bu

durum, üniversite yaşamının ilerleyen yıllarında öğrencilerin deneyime açıklık ve duygusal denge konularında değişiklikler yaşayabileceğini düşündürmektedir. Ortaya çıkan sonuçlar ölçek genelinde H7 hipotezinin reddedildiğini göstermektedir.

Araştırma bulgularına göre Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği ve Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü boyutunda sınıf düzeyi özelliğinin anlamlı bir farklılık oluşturduğu yönünde sonuç tespit edilmektedir. Bu farklılığın, 1. sınıf öğrencileri lehine olduğu görülmektedir. 1. sınıf öğrencileri, öğretim tekniklerini seçme konusunda daha yüksek bir yeterlik algısına ve bu konuda daha olumlu öngörülere sahiptirler. Öte yandan Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü boyutunda katılımcıların benzer algılara sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca göre öğrencilerin olumsuz öngörülerini konusunda sınıf düzeylerine göre belirgin bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Bu sonuçlar, araştırmada test edilen H8 hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. Sınıf düzeyinin öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algısı ve olumlu öngörüler üzerinde etkili olduğu ve bu etkinin özellikle 1. sınıf öğrencileri lehine olduğu doğrulanmıştır. Bu durum, üniversite eğitiminin başlangıç yıllarında öğrencilerin öğretim tekniklerini seçme konusunda daha fazla güven duyduklarını ve daha olumlu beklentilere sahip olduklarını göstermektedir. Bu güven ve beklentilerin zamanla nasıl değişeceği ve eğitim süreci ilerledikçe nasıl şekilleneceği de önemli bir araştırma alanı olarak değerlendirilebilir.

Alan yazındaki araştırmalar incelendiğinde Uslu, Yazıcı ve Karkuş (2020) araştırmasında ölçek genelinde ve alt boyutlar özelinde katılımcıların değerlendirmelerinin sınıf düzeyi özelliğine göre anlamlı değiştiği belirlenmiş olup bu değişikliğin çoğunlukla 1. sınıf öğretmen adaylarının görüşlerinden kaynaklandığı bildirilmektedir. Bu sonuçların mevcut araştırma sonucunu desteklediği görülmekle birlikte öğretim tekniklerini seçimi açısından olumsuz öngörü boyutunda mevcut araştırma sonucundan farklı olduğu belirlenmektedir. Bu farklılığın oluşmasında farklı bölümlerde öğrenim görmelerinin etkili olabileceği düşünülmektedir.

Araştırma bulgularına göre katılımcıların Kişilik Özellikleri Ölçeği'nde ve alt boyutlarından Deneyime Açıklık, Uyumluluk ve Nevrotiklik üzerinde daha önce eğitmenlik yapma durumuyla anlamlı bir farklılık oluşmadığı görülmüştür. Bu kişilik özellikleri açısından daha önce eğitmenlik yapmış olan ve yapmamış olan katılımcılar arasında belirgin bir ayırım ortaya çıkmamıştır. Bu durum, kişilik özelliklerinin eğitmenlik deneyimiyle doğrudan ilişkili olmadığını göstermektedir. Ancak sorumluluk düzeyi ve dışa dönüklük özellikleri açısından farklı bir tablo ortaya çıkmıştır. Daha önce eğitmenlik yapmış olan katılımcıların sorumluluk düzeylerinin ve dışa dönüklük özelliklerinin eğitmenlik yapmamış olanlara göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu, eğitmenlik deneyiminin özellikle bu iki kişilik özelliği üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini göstermektedir. Eğitmenlik yapmak, sorumluluk duygusunu artırabilir ve sosyal etkileşim becerilerini geliştirebilir.

Araştırmanın bir diğer bulgusuna bakıldığında Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği ve alt boyutları açısından katılımcıların değerlendirmelerinde daha önce eğitmenlik yapmış olma durumuyla anlamlı bir değişiklik oluşturmadığı tespit edilmektedir. Katılımcıların öğretim tekniklerini seçme yeterlik algısı, daha önce eğitim yapma durumuna bağlı olarak belirgin bir fark göstermemiştir. Bu da H9 ve H10 hipotezlerinin reddedildiğini göstermektedir. Sonuç olarak eğitmenlik deneyiminin kişilik özelliklerinin bazıları üzerinde farklı etkiler yarattığı ancak öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algısında belirgin bir değişiklik oluşturmadığı görülmektedir. Bu bulgular, eğitim programlarının ve öğretim yöntemlerinin tasarımında eğitmenlik deneyiminin potansiyel rolünün anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Araştırma bulgularına göre katılımcıların yapmış oldukları değerlendirmelerde aylık kişisel gelir düzeyleri özelliği, Kişilik Ölçeği ve genel olarak diğer alt boyutlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır. Katılımcıların genel kişilik özellikleri ve bu özelliklerin alt boyutları (deneyime açıklık, uyumluluk, sorumluluk, nevroitiklik) açısından aylık gelir düzeyi belirleyici bir faktör değildir. Ancak dışa dönüklük alt boyutunda farklı bir durum gözlemlenmiştir. Dışa dönüklük alt boyutunda belli bir miktar geliri olan katılımcıların dışa dönüklük puanlarının, geliri olmayan katılımcılardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu, belirli bir gelir düzeyinin, bireylerin sosyal etkileşim ve dışa dönüklük eğilimlerini artırabileceğini göstermektedir.

Araştırmanın bir diğer bulgusu incelendiğinde Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği ve alt boyutlarıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde katılımcıların kişisel aylık gelir düzeyi özelliğine göre anlamlı düzeyde farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Öğretim tekniklerinin seçimi konusunda katılımcıların yeterlik algıları, kişisel gelir düzeyine bağlı olarak önemli bir değişiklik göstermemiştir. Bu bulgular, araştırmada test edilen H11 ve H12 hipotezlerinin reddedildiğini göstermektedir. Kişilik özellikleri ve öğretim teknikleri seçimine ilişkin algılar açısından aylık kişisel gelir düzeyinin belirleyici bir faktör olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durum, eğitim ve kişilik psikolojisi açısından önemli bir bulgu olarak değerlendirilebilir, çünkü kişilik özellikleri ve eğitim tercihleri genellikle ekonomik faktörlerden daha fazla etkilenmektedir.

Araştırma bulgularına göre katılımcıların Kişilik Özellikleri Ölçeği ve ölçek alt boyutlarıyla ilgili değerlendirmeleri, aile aylık gelir düzeyi özelliğine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Katılımcıların genel kişilik özellikleri (deneyime açıklık, uyumluluk, dışa dönüklük, sorumluluk, nevroitiklik) ve bu özelliklerin alt boyutları, ailelerinin aylık gelir düzeyinden bağımsız olarak benzer şekilde değerlendirilmektedir.

Öğretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği ve Teknik Seçimine İlişkin Olumlu Öngörü alt boyutlarında katılımcıların değerlendirmeleri aile aylık gelir düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Ancak yüksek aile geliri düzeylerindeki bireylerin Teknik Seçimine İlişkin Olumsuz Öngörü puanlarının, aile geliri olmayan bireylere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum, yüksek gelir düzeyine sahip bireylerin, belirli teknik seçimlerinden olumsuz sonuçlar beklediklerini düşündüklerini gösterebilir. Ölçeklerin genel değerlendirmelerine bakıldığında, araştırmada test edilen H13 ve H14 hipotezlerinin reddedildiği görülmektedir. Katılımcıların kişilik özellikleri ve öğretim teknikleri seçimine ilişkin algıları, aile aylık gelir düzeyine göre genel olarak farklılık göstermemektedir. Ancak olumsuz öngörü açısından yüksek gelir düzeyine sahip bireylerin daha belirgin bir endişe taşıdıkları anlaşılmaktadır. Bu bulgular, eğitim ve kişilik psikolojisi açısından gelir düzeyinin etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olabilir. Özellikle eğitim tercihleri ve algıları üzerinde ekonomik faktörlerin nasıl bir rol oynadığını anlamak için önemli bir perspektif sağlamaktadır.

Araştırma bulgularına göre katılımcıların düzenli spor yapma durumu özelliği, Kişilik Ölçeği değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır. Düzenli spor yapan katılımcılar lehine olan bu farklılık, Kişilik Ölçeği'nin alt boyutlarına göre farklılık göstermektedir. Deneyime açıklık boyutunda düzenli spor yapan ve yapmayan katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Ancak uyumluluk, dışa dönüklük, sorumluluk ve nevroitiklik alt boyutlarında düzenli spor yapan katılımcıların yapmayanlara göre daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Düzenli spor yapan bireylerin genel olarak daha uyumlu, dışa dönük, sorumluluk sahibi ve daha az nevroitik olduğu gözlemlenmiştir. Öte yandan düzenli spor yapan bireylerin öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algılarının düzenli spor yapmayanlara göre anlamlı derecede

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak öğretim teknikleri seçimi ile ilgili algılar alt boyutlar açısından düzenli spor yapma durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemiştir. Bu bulgular, düzenli spor yapmanın kişilik özellikleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu ve aynı zamanda öğretim tekniklerini seçme konusundaki yeterlik algısını artırabileceğini göstermektedir. H15 ve H16 hipotezlerinin kabul edilmesiyle birlikte sporun kişisel gelişim ve eğitim tercihleri üzerindeki etkileri üzerine daha fazla araştırmanın önemini vurgulamaktadır.

Araştırma bulgularına göre kişilik özellikleri ile öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algısı arasında yüksek düzeyde pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu durum, kişilik özelliklerinin bireylerin öğretim tekniklerini seçme konusundaki kendilerine olan güvenini ve algılarını güçlendirdiğini göstermektedir. Kişilik özellikleri (deneyime açıklık, uyumluluk, dışa dönüklük, sorumluluk, nevroitiklik) güçlü bir şekilde öğretim teknikleri seçimine ilişkin yeterlik algısını etkilemektedir.

Alt boyutlarla ilgili olarak yapılan analizlerde ise öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algısı ile deneyime açıklık, uyumluluk, dışa dönüklük ve sorumluluk alt boyutları arasında orta düzeyde pozitif korelasyonlar bulunmuştur. Bu, öğretim tekniklerinin seçiminde bireylerin bu kişilik özelliklerine dayalı olarak kendilerini yeterli hissetme eğiliminde olduklarını göstermektedir.

Nevrotiklik alt boyutu ile öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algısı arasında negatif orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Nevrotiklik düzeyi arttıkça öğretim tekniklerine ilişkin yeterlik algısının azaldığı gözlemlenmiştir. Nevrotiklik, genellikle endişe, kaygı ve duygusal dengesizlik gibi özellikleri ifade eden bir kişilik özelliğidir. Bu bulgu, nevroitiklik düzeyi arttıkça bireylerin öğretim tekniklerine ilişkin yeterlik algısının azaldığını göstermektedir. Nevrotik bireylerin eğitim veya öğretim süreçlerinde kendilerine olan güvenleri daha düşük olabilir ve dolayısıyla öğretim tekniklerini seçme konusunda daha az yeterlik hissedebilirler. Bu sonuç aynı zamanda bireylerin kişilik özelliklerinin, eğitim ve öğretim tercihleri üzerindeki etkilerini anlamak için önemlidir. Öğretim tekniklerinin seçiminde öğrencilerin kişisel özelliklerinin dikkate alınması, eğitim süreçlerinin daha etkili ve kişisel olarak anlamlı olmasına yardımcı olabilir.

Kişilik Özellikleri Ölçeği ile ilgili bulgular incelendiğinde ise teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü ile kişilik özellikleri arasında güçlü bir pozitif korelasyon bulunmuştur. Bu, bireylerin olumlu öngörülerinin, kendi kişilik yapılarına dayalı olarak öğretim teknikleri seçiminde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Öte yandan teknik seçimine ilişkin olumsuz öngörü ile düşük bir pozitif korelasyon tespit edilmiştir. Olumsuz öngörülerin öğretim teknikleri seçimindeki etkisi daha azdır ancak yine de belirgin bir şekilde ilişkilidir.

Sonuç olarak, bu bulgular H17 hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. Kişilik özellikleri ile öğretim tekniklerinin seçimine ilişkin yeterlik algısı arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Bu ilişkiler, eğitimcilerin bireylerin kişilik yapılarına dayalı olarak öğretim teknikleri seçimlerini anlamalarına ve destek vermelerine yardımcı olabilir. Ayrıca öğretmen adaylarının kişilik özelliklerini geliştirerek daha etkili öğretim teknikleri seçme yeteneğine sahip olabileceğini göstermektedir.

Öneriler

Araştırma bulgularına göre beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının kişilik özelliklerine ilişkin değerlendirmelerinin genel olarak ortalama düzeyde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum, deneyime açıklık, uyumluluk, sorumluluk ve dışa dönüklük gibi temel kişilik boyutlarının geliştirilmesine yönelik destekleyici uygulamaların faydalı olabileceğine işaret etmektedir.

Bu bağlamda, öğretmen adaylarının kişilik gelişimini desteklemek amacıyla öğretim sürecine çeşitli pedagojik yaklaşımlar entegre edilebilir. Örneğin; yaratıcı etkinliklerin ders içeriklerine dahil edilmesi, grup çalışmaları ve topluma hizmet projelerine katılımın teşvik edilmesi, öğrencilere liderlik ve proje yönetimi görevleri verilmesi, düzenli sınıf içi sunumlara yer verilmesi ve sosyal etkinliklere aktif katılımın özendirilmesi gibi uygulamalar, kişisel gelişim süreçlerine katkı sağlayabilir. Ayrıca, mentorluk programları aracılığıyla deneyimli profesyonellerle öğretmen adayları arasında etkileşim kurulması da faydalı olabilir.

Bununla birlikte, öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterliklerine ilişkin algılarının da ortalama düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, adayların öğretim tekniklerini etkili biçimde seçme veya uygulama konusunda kendilerini yeterince donanımlı hissetmediklerini düşündürebilir. Bu algıyı geliştirmek adına çeşitli uygulamalar önerilebilir. Örneğin; öğretim tekniklerine yönelik uygulamalı atölyeler düzenlenmesi, alan uzmanlarının katılımıyla seminer ve konferanslar gerçekleştirilmesi, adaylara sınıf içi öğretim tekniklerini deneme imkânı sağlanması, yapılan uygulamalara ilişkin geri bildirim süreçlerinin işletilmesi, öz değerlendirme ve akran değerlendirme araçlarının kullanılması gibi yöntemler eğitim ortamlarına entegre edilebilir. Ayrıca, öğretim tekniklerine ilişkin danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve müfredatta bu tekniklerin uygulamalı olarak işlendiği derslerin yer alması da katkı sağlayabilir.

Sonuç olarak, öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ile öğretim tekniklerini seçme yeterlik algısı arasında pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, kişilik gelişimini destekleyen uygulamaların öğretim sürecindeki yeterlik algısını da olumlu yönde etkileyebileceği söylenebilir. Dolayısıyla, önerilen stratejilerin hem kişilik gelişimini hem de öğretim yeterliğini besleyen karşılıklı bir yapı içerisinde ele alınması, öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine katkı sunabilecek potansiyele sahiptir.

Kısaltmalar / Abbreviations

SD Standard deviation

P Statistical Significant Values

Beyanlar / Declarations

Etik Onay ve Katılım Onayı / Ethics approval and consent to participate

Bu çalışmanın hazırlanma ve yazım sürecinde "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş olup; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazara aittir. Araştırma süreci, "Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurulu" tarafından verilen uygunluk onayı ile başlatılmıştır (Tarih: 20.06.2023 Sayı: 2023/231).

The preparation and writing process of this study have been conducted in full compliance with the scientific, ethical, and citation principles outlined in the "Directive on Scientific Research and Publication Ethics of Higher Education Institutions." No manipulation or falsification has been carried out on the collected data, and this study has not been submitted for evaluation to any other academic publication platform. The author assumes full responsibility for any potential violations related to the article. The research process was initiated following the approval granted by the Ethics Committee of the Bayburt University (Date: 20.06.2023, Reference No: 2023/231).

Veri ve Materyal Erişilebilirliği / Availability of data and material

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, makul talepler üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir. Veri seti yalnızca akademik amaçlar için erişilebilir olacak ve verilerin herhangi bir kullanımı, orijinal çalışmayı referans gösterecek ve katılımcıların gizliliğini koruyacaktır.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The dataset will be accessible only for academic purposes, and any use of the data will recognize the original study and maintain the confidentiality of the participants.

Çıkar Çatışması / Competing interests

Yazarlar, bu makalede sunulan çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel ilişkiye sahip olmadıklarını beyan etmektedirler.

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Fon Desteği / Funding

Bu çalışma, kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen sektörlerden herhangi bir özel fonlama desteği almamıştır / This study did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Yazar Katkıları / Author contributions

Çalışmanın tasarımı ve planlanması: K.E.; Veri toplama, analizi veya yorumlanması: K.E., M.A.C.; Makalenin yazımı: K.E., M.A.C.; Veri düzenleme, yöntem belirleme, yazım – özgün taslak yazım – gözden geçirme ve düzenleme: K.E., M.A.C.; Tüm yazarlar, makalenin önemli noktalarını eleştirel bir şekilde gözden geçirmiştir. Tüm yazarlar makalenin son halini onaylamıştır.

Study design and planning: K.E.; Data collection, analysis, or interpretation: K.E., M.A. C.; Manuscript writing: K.E., M.A. C.; Data curation, methodology development, original draft preparation, review and editing: K.E., M.A.Ç. All authors have critically reviewed the key aspects of the article. All authors have approved the final version of the manuscript

Teşekkür / Acknowledgements

Not: Bu çalışma, Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu doğrultusunda, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali CEYHAN danışmanlığında hazırlanarak 16 Ağustos 2024 tarihinde sunulan "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Kişilik Özellikleri ile Öğretim Tekniklerini Seçme Yeterlikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi" başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiş özgün bir çalışmadır.

Note: This study is an original work derived from the master's thesis entitled "An Examination of the Relationship Between the Personality Traits of Physical Education and Sports Teacher Candidates and Their Competence in Selecting Instructional Techniques", which was prepared in accordance with the Thesis Writing Guidelines of the Graduate School of Bayburt University under the supervision of Dr. Lecturer Mehmet Ali CEYHAN and submitted on August 16, 2024

APA Citation

Emir, K., & Ceyhan, M. A. (2025). Examining the relationships between personality traits of physical education and sports teacher candidates and their competence in choosing teaching techniques. *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, 2(1), 257–293. <https://www.ijoss.org/Archive/ijoss-Volume2-issue1-17.pdf> <https://doi.org/10.5281/zenodo.17063851/>

MLA Citation

Emir, Kadir, and Mehmet Ali Ceyhan. "Examining the Relationships Between Personality Traits of Physical Education and Sports Teacher Candidates and Their Competence in Choosing Teaching Techniques." *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, vol. 2, no. 1, 2025, pp. 257–293. <https://www.ijoss.org/Archive/ijoss-Volume2-issue1-17.pdf> <https://doi.org/10.5281/zenodo.17063851/>

ISO 690 Citation

EMİR, Kadir ve CEYHAN, Mehmet Ali. *Examining the relationships between personality traits of physical education and sports teacher candidates and their competence in choosing teaching techniques*. International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS), Şubat 2025, cilt 2, sayı 1, s. 257–293. <https://www.ijoss.org/Archive/ijoss-Volume2-issue1-17.pdf> <https://doi.org/10.5281/zenodo.17063851/>

Vancouver Citation

Emir K, Ceyhan MA. Examining the relationships between personality traits of physical education and sports teacher candidates and their competence in choosing teaching techniques. *Int J Health Exerc Sport Sci (IJOSS)*. 2025;2(1):257–293. <https://www.ijoss.org/Archive/ijoss-Volume2-issue1-17.pdf> <https://doi.org/10.5281/zenodo.17063851/>

References / Kaynaklar

- Acartürk, B. A. (2016). 5 faktör kişilik özellikleri ile bireycilik ve toplulukçuluk arasındaki ilişkinin incelenmesi: Dernek çalışma grupları üyeleri üzerinde bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 460761).
- Andala, O. H. ve Ng'umbi, M. (2016). The teaching method used in universities in Rwanda and the effect on the students' academic performance. *World Journal of Educational Research*, 3(5), 1-18.
- Birimoğlu, B. (2015). Sınıf öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi: İstanbul ili Kadıköy İlçesi örneği (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 393231).
- Bozpolat, E., Uğurlu, C. T., Usta, H. G. ve Şimşek, A. S. (2016). Öğrenci ve öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 27, 83-95.
- Çelebi, N., ve Uğurlu, B. (2014). Resmi liselerde çalışan öğretmenlerin kişilik özelliklerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 18, 537-569.
- Çimen, O., ve Yılmaz, M. (2013). Biyoloji öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri uygulamalarına ilişkin yeterlik algıları. *GEFAD / GUJGEF*, 33(1), 51-65.

- Çivitçi, N., & Arıcıoğlu, A. (2012). Beş faktör kuramına dayalı kişilik özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 78-96.
- Cüceloğlu, D. (2010). İnsan ve davranış: Psikolojinin temel kavramları (19. Baskı). Remzi Kitabevi.
- Demir, G. C., Demir, E., & Bolat, Y. (2017). Sınıf öğretmenlerinin motivasyonları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (37), 73-87.
- Demirci, M. K., Özler, D. E., & Girgin, B. (2007). Beş faktör kişilik modelinin işyerinde duygusal tacize (mobbing) etkileri: Hastane işletmelerinde bir uygulama. Journal of Azerbaijani Studies, 10, 13-39.
- Demirel, Ö. (2009). Öğretim ilke ve yöntemleri (14. Baskı). Pegem Akademi.
- Demirel, Ö. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri: Öğretme sanatı. (23. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Dilci, T. (2012). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme sürecine ilişkin yeterlilik algıları. Millî Eğitim, 42(194), 166-183.
- Dönmez, A. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri ve kişilik özelliklerinin belirlenmesi (Sakarya il örneği)(Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 516331).
- Durdukoca, Ş. F., Yardımcıel, E., Beşeren, H., & Özbek, S. (2017). Öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterliklerine ilişkin algı ölçeği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61), 397-411.
- Durdukoca, Ş. F., Yardımcıel, E., Beşeren, H., & Özbek, S. (2017). Öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterliklerine ilişkin algı ölçeği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61), 397-411.
- Ertan, H. & Çiçek, Ş. (2003). Student achievement evaluation approaches in elementary physical education courses in turkey. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25)
- Fuller, J. (2011). Martialarts and psychological health: Psychology and Psychotherapy. British Journal of Medicineand Psychology, 61(4), 317-328.
- Gözütok, F. D. (2006). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Ekinoks Yayınları.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate data analysis. Pearson Education Limited.
- Hein, V., Ries, F., Pires, F., Caune, A., Emeljanovas, A., Ekler, J. H. ve Valantiniene, İ. (2012). There lation ship between teaching style sand motivationto teachamong physical education teachers. Journal of Sports Science and Medicine, 11, 123-130.
- Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi (14. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım.
- Korkut, Ç. (2013). Karate antrenörlerinin kişilik özelliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 349914).
- Kulinna, P. H. ve Cothran, D. (2003). Physical education teachers' self-reported use and perceptions of various teaching styles. Learning and Instruction, 13, 597-609.
- Mete, C. (2006). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin kişilik özellikleri ile iş tatminleri arasındaki ilişkinin incelenmesi(Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 190285).
- Mirzaei, A., Nikbakhsh, R. ve Shariffar, F. (2013). There lation ship between personality traitsandsport performance. European Journal of Experimental Biology, 3(3), 439-442.
- Özcan, E. D. (2011). Kişilik bakış açısından örgüt yapısı ve iş tatmini. İstanbul: Beta Yayınları.
- Piepiora, P. ve Kaškóv, K. (2019). Personality profile of Polish Volleyball players – a casestudy of players at various sportslevels. Quality in Sport, 5(2), 47-57.
- Piepiora, P., Witkowski, K. ve Piepiora, Z. (2018). Personality profiles of karate masters practising different kumite styles. Archives of Budo, 14, 231-241.
- Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2012). Örgütsel davranış. (Çev. İ. Erdem). (14. baskı). İstanbul: Nobel.
- Saraç, L. ve Muştu, E. (2013). Öğretmen adaylarının beden eğitimi öğretim stillerini kullanım düzeyleri ile stillere ilişkin değer algılarının incelenmesi. Pamukkale journal of sportsciences, 4(2), 112-124.
- Schmitt, D. P., Allik, J., McCrae, R. R., & Benet-Martinez, V. (2007). The geograp hicdistri bution of big five personality traits: Patterns and profiles of human self-description a cross 56 nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(2), 173-212.
- Schmitt, D. P., Realo, A., Voracek, M. ve Allik, J. (2008). Why can't a man be more like a woman? Sexdifferences in big five personality traitsa cross 55 cultures. Journal of Personality and Socia lPsychology, 94(1), 168
- Şenel, S. R. (2019). Öğretmenlerin kişilik özellikleri ve örgütsel sessizlik ile mesleki doyum ilişkisi(Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 597502).
- Sümer, N., & Sümer, H. C. (2005). Beş faktör kişilik özellikleri ölçeği (Yayınlanmamış çalışma).
- Topçu, N. (2017). Türkiye'nin maarif davası. İstanbul: Dergâh.
- Ünsal, Y. ve İhtiyaroğlu, N. (2022). Öğretmenlerin kişilik özellikleri ile etkili iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [MSKU Journal of Education], 9(1), 98- 109.
- Uslu, S., Yazıcı, K. ve Karakuş, A. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterliklerine ilişkin algıları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 145-158.
- Uysal, Y. (2015). Öğretmenlerin kişilik özelliklerinin iş değerleri üzerine etkisi(Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 445915).
- Yaşar, O. ve Şeremet, M. (2010). Yükseköğretim coğrafya eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri ve materyallerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 675-702.

Publishers' Note

IJOSS remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.